

Okres poznański w historii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

The Poznań period in the history of the Main Board of the Polish Entomological Society

MAREK BUNALSKI¹, JANUSZ NOWACKI², PAWEŁ SIENKIEWICZ³

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań,

¹ ORCID: 0000-0001-6969-7625, marek.bunalski@up.poznan.pl,

² ORCID: 0000-0003-0221-0282, janusz.nowacki@up.poznan.pl,

³ ORCID: 0000-0003-4714-8873, pawel.sienkiewicz@up.poznan.pl

ABSTRACT. In the hundred-year history of the Polish Entomological Society, the seat of the Main Board has changed only five times. Before World War II, it was located in Lviv, and after the war, in Wrocław (twice), Lublin, Warsaw, and Poznań. Each of these relocations was set against the backdrop of Poland's history – a country rebuilding its national identity in the interwar period, rising from the ruins after the war, dealing with the hardships of the Communist era and the subsequent political transformation period, as well as facing the challenges of the 21st century. Just like the course of history, the successive seats also left their mark on the functioning of the Society, both through the unique atmosphere of the scientific communities they represented and through the character and energy of the individuals who helped shape the successive boards. The following study focuses on the “Poznań period” in the history of the Main Board's activities, presenting the course and behind-the-scenes events that are not commonly found in historiographical studies. In some places, these events are accompanied by comments from the authors—people who were directly involved in them.

KEY WORDS: historical background, behind-the-scenes of the transformations, organizational activity, publishing activity, book collection, library.

Wstęp

Gdyby rozpatrywać towarzystwo naukowe jako organizm – zmieniający się w czasie i ewoluujący, by dostosować się do zmian zachodzących w otoczeniu – to zarząd główny można byłoby uznać za jego układ nerwowy. Choć na pierwszy rzut oka niewidoczny, to jednak decydujący o kierunku i tempie wszelkich

zmian. W stuletniej historii Polskiego Towarzystwa Entomologicznego mieliśmy do czynienia z 52 Walnymi Zgromadzeniami Członków, które wybierały Władze Towarzystwa, w tym Zarząd Główny (BUNALSKI i in. 2023a). Jeśli przyjrzyć się jednak siedzibom Zarządu Głównego, to okaże się, że w całym stuleciu było ich tylko pięć: w okresie przedwojennym Lwów, a po wojnie: Wrocław (dwukrotnie), Lublin, Warszawa i Poznań. Za każdym razem tłem zmiany siedziby była historia kraju: budującego tożsamość narodową w okresie międzywojennym, podnoszącego się z ruin po II wojnie światowej, zmagającego się z problemami okresu PRL-u i niedostatkami okresu transformacji ustrojowej oraz stającego przed wyzwaniem XXI wieku. Podobnie jak historia, również kolejne siedziby odcisnęły swoje piętno na funkcjonowaniu Towarzystwa, zarówno przez odmienną atmosferę środowisk naukowych, które reprezentowały, jak i charakter oraz energię osób, które współtworzyły kolejne zarządy.

Poniższe opracowanie dotyczy „okresu poznańskiego” w historii działalności Zarządu Głównego, prezentując przebieg i kulisy wydarzeń, których na próżno szukać w opracowaniach historiograficznych (HADAŚ 2023). W niektórych miejscach zostały one opatrzone naszymi komentarzami – osób, które w tych wydarzeniach uczestniczyły.

Tło historyczne i kulisy przemian

U schyłku XX wieku dokonały się w Polsce przełomowe zmiany polityczne, które przełożyły się na radykalne przemiany życia społecznego i gospodarczego w naszym kraju. Okres burzliwych zmian rozpoczął się już pod koniec lat 70., a zakończył na początku lat 90. Obok wielu czynników, które wpłynęły na wspomniane, radykalne przemiany społeczeństwa polskiego, nie bez znaczenia była demografia. Po drugiej wojnie światowej, w latach 50. XX wieku, pojawił się w Polsce największy co do liczebności wyż demograficzny, który na przełomie lat 70. i 80. osiągnął dojrzałość społeczną, stanowiąc jednocześnie najliczniejszą, czynną zawodowo grupę społeczeństwa polskiego. Jednocześnie, ta część społeczeństwa jednoznacznie wskazywała na potrzebę, a wręcz konieczność, głębokich reform w funkcjonowaniu szeroko rozumianego życia społeczno-gospodarczego w Polsce.

Wspomniany efekt zmian pokoleniowych, wywołany przez wkraczający wyż demograficzny, dał się także zauważyć w strukturze Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Na 33 Zjeździe PTEnt., który odbył się w dniach 7-9 września 1972 r. w Poznaniu z udziałem ponad 100 entomologów, obrady naukowe zdominowała dyskusja nad potrzebami szerszej edukacji w zakresie entomologii, zarówno młodzieży szkolnej, jak i studentów kierunków przyrodniczych.

Jednocześnie wskazywano na konieczność nawiązania współpracy i potrzebę opieki nad rozwijającym się ruchem młodych entomologów – studentów wyższych uczelni. W dyskusji tej uczestniczyli i zabierali głos profesorowie z różnych ośrodków akademickich w Polsce, w tym: prof. dr hab. Zofia GOŁĘBIEWSKA, prof. dr hab. Adam GOSS, prof. dr hab. Czesław KANIA, prof. dr hab. Bohdan KIEŁCZEWSKI, prof. dr hab. Jerzy LIPA, prof. dr hab. Piotr NIEZGODZIŃSKI, prof. dr hab. Andrzej SZUJECKI i prof. dr hab. Janina WENGRIS (MIKOŁAJCZYK 1972). Zatem można uznać, że zjazd w Poznaniu był swego rodzaju impulsem zapoczątkowującym proces intensywnego rozwoju młodego pokolenia polskich entomologów. Już na początku lat 70. studiujący wówczas młodzi entomolodzy, działający na swoich uczelniach w sekcjach entomologicznych kół naukowych o charakterze przyrodniczym, podjęli inicjatywę zrzeszenia się dla realizacji szerokiej współpracy. W efekcie starań i koordynacji działań przez mgr. Bogusława Soszyńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, w 1974 r. powołano do życia „Ogólnopolską Radę Sekcji Entomologicznych Studenckich Kół Naukowych Biologów i Przyrodników” z siedzibą w Łodzi (SOSZYŃSKI 1974). Rada ta każdego roku organizowała „Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Entomologicznych Studenckich Kół Naukowych Biologów i Przyrodników” i systematycznie skupiała ponad 50 entomologów z większości ośrodków akademickich w Polsce (BOROWIEC 1977, 1980a, 1980b). Jej członkami byli między innymi późniejsi profesorowie i doktorzy habilitowani: Edward BARANIAK, Lech BOROWIEC, Marek BUNALSKI, Jarosław BUSZKO, Jacek GORCZYCA, Jerzy M. GUTOWSKI, Dariusz IWAN, Wiesław KRZEMIŃSKI, Jerzy A. LIS, Janusz NOWACKI, Romuald POMORSKI, Ryszard SZADZIEWSKI, Dariusz TARNAWSKI, Marek WANAT, Piotr WĘGIEREK i Tadeusz ZATWARNICKI. To w znacznym stopniu, spośród członków Sekcji rekrutowały się przyszłe kadry entomologów pracujących na większości wyższych uczelni. Na początku lat 80. było to już kilkadziesiąt entomologów, którzy jednocześnie aktywnie uczestniczyli w działalności Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Kiedy na 38 Zjeździe PTEnt., który odbył się na SGGW w Warszawie, w dniach 26-28 września 1983 roku (BEDNAREK 1985) doszło do spotkania licznego pokolenia młodych entomologów z wyżu demograficznego lat 50. i 60., podjęto w ich gronie dyskusję dotyczącą potrzeby zmian pokoleniowych wśród osób kierujących działalnością Towarzystwa. W godzinach wieczornych dnia poprzedzającego Walne Zgromadzenie Członków PTEnt., które miało miejsce w dniu 26 września 1983 r., odbyło się kularowe spotkanie licznej grupy młodych entomologów, w tym większości wymienionych już wcześniej późniejszych profesorów, byłych członków wspomnianych „Sekcji Entomologicznych Studenckich Kół Naukowych Biologów i Przyrodników”. Na spotkaniu poruszano kwestie niewłaściwych działań,

a przede wszystkim ich braku w stosunku do potrzeb i wyzwań stojących przed rozwijającą się wówczas, nowoczesną entomologią. W głównej mierze wyrażano pogląd dotyczący potrzeby ograniczenia okresu sprawowania funkcji prezesa PTEnt. w nawiązaniu do prof. dr. Henryka SANDNERA, który pełnił tę funkcję od 1967 roku przez kolejne siedem kadencji. Po wielogodzinnej, burzliwej dyskusji okazało się, że poważnym problemem jest brak potencjalnego kandydata na nowego prezesa. Ostatecznie ustalono, że liderzy grupy rano w dniu Walnego Zgromadzenia zwrócą się z prośbą do ówczesnego doc. Andrzeja WARCHAŁOWSKIEGO o przyjęcie tej nominacji. Niestety, doc dr hab. WARCHAŁOWSKI odmówił kandydowania na prezesa PTEnt., co ostatecznie zamknęło możliwość dokonania zmiany na stanowisku Prezesa Towarzystwa, a prof. dr Henryk SANDNER piastował tę funkcję aż do 1989 r., czyli przez 22 lata.

Okres lat 80. był jednym z trudniejszych okresów w historii funkcjonowania Towarzystwa. Wpływ na to miała kryzysowa sytuacja w gospodarce Polski, która jednoznacznie ograniczyła możliwość dofinansowania nauki z budżetu państwa. W jeszcze większym stopniu dotyczyło to towarzystw naukowych, dotowanych za pośrednictwem Polskiej Akademii Nauk, która sama nie była wystarczająco finansowana. Problemem było nie tylko zdobycie środków finansowych na działalność towarzystw, ograniczenia dotyczyły także możliwości druku wydawnictw, co wynikało z braku surowców, w tym papieru drukarskiego. Pamiętny rok 1989, w którym w wyniku wyborów parlamentarnych 4 czerwca, nastąpiła zmiana systemu społeczno-gospodarczego w Polsce połączona z głęboką transformacją ustrojową, gospodarczą i społeczną, to także rok, w którym, w dniach 17-19 września, odbył się we Wrocławiu 40 Zjazd PTEnt. Na zjeździe tym doszło do oczekiwanej zmiany na stanowisku prezesa. Należy zauważyć, że mimo dużego napięcia, jakie towarzyszyło tej zmianie, sam proces miał charakter spokojny i odbył się zgodnie z zapisami Statutu Towarzystwa. Profesor Henryk SANDNER ustąpił ze stanowiska nie kandydując na kolejną kadencję. W wyniku wyborów nowego Zarządu stanowisko prezesa powierzono prof. dr. hab. Andrzejowi WARCHAŁOWSKIEMU, a siedzibę Towarzystwa przeniesiono do Wrocławia. Warto podkreślić, że Walne Zgromadzenie Członków, w dowód uznania zasług ustępującego prezesa, podjęło uchwałę o przyznaniu prof. dr Henrykowi SANDNEROWI dożywotniego tytułu „Honorowego Prezesa” (TARNAWSKI 1990). Niestety, zmiana na stanowisku prezesa nie przyniosła oczekiwanego ożywienia w funkcjonowaniu Towarzystwa. Było to w dużej mierze spowodowane przedłużającym się kryzysem gospodarczym związanym z transformacją ustrojowo-gospodarczą. W okresie tym, podobnie jak w latach 80., kierowano zbyt małe środki na finansowanie nauki, w tym na

działalność towarzystw naukowych. Powodowało to dalsze problemy PTEnt. z edycją wydawnictw naukowych, w tym z ich objętością i terminowością wydawania. W znacznym stopniu utrudniona była także statutowa działalność biblioteki Towarzystwa. Kryzys w Towarzystwie stopniowo przenosił się i dotyczył kolejne oddziały terenowe, które zaprzestawały swej działalności, w tym organizowania spotkań naukowych. Wśród kilku oddziałów, prężnie działających na przełomie lat 80. i 90., był także oddział poznański, którego zarząd oraz siedziba znajdowały się w Katedrze Entomologii Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). W jednostce tej, przy przychylności jej kolejnych kierowników: prof. dr. hab. Wiktora KADŁUBOWSKIEGO, dr. hab. Stanisława BURDAJEWICZA, PROF. NADZW. oraz prof. dr. hab. Barbary WILKANIEC (Fot. 1), grupa młodych pracowników – dzisiejsi – prof. dr. hab. Janusz NOWACKI, prof. UPP dr. hab. Marek BUNALSKI oraz dr. inż. Lech BUCHHOLZ (Fot. 2) z pasją działała na rzecz PTEnt., piastując funkcje w zarządzie oddziału, a od 1990 r. nieprzerwanie prowadząc redakcję „Wiadomości Entomologicznych”. Stopniowo stawali się oni rozpoznawalnymi entomologami w skali kraju, będąc także przewodniczącymi sekcji tematycznych – lepidopterologicznej i koleopterologicznej. Kryzys wywołany niedostatkiem środków finansowych pogłębił się do tego stopnia, że gdy zbliżał się statutowy termin kolejnego zjazdu prezes, prof. dr. hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI, planował jego odwołanie i rezygnację z Walnego Zgromadzenia. Dopiero po interwencji dr. Janusza NOWACKIEGO i mgr. Marka BUNALSKIEGO – członków Komisji Rewizyjnej oraz inż. Lecha BUCHHOLZA – członka Zarządu Głównego, którzy złożyli oficjalną wizytę u prof. dr. hab. Andrzeja WARCHAŁOWSKIEGO, udało się go przekonać do konieczności zorganizowania Walnego Zgromadzenia. W rezultacie 41 Zjazd PTEnt. odbył się ponownie we Wrocławiu, w dniach 18-19 września 1992 r. W zjeździe uczestniczyło 57 członków Towarzystwa, a Walne Zgromadzenie wybrało ponownie prof. dr. hab. Andrzeja WARCHAŁOWSKIEGO na stanowisko prezesa PTEnt. (Zarząd Główny PTE 1992). Pomimo wciąż postępujących zmian w skali kraju, w funkcjonowaniu Zarządu Głównego nie były one widoczne. Towarzystwo pozostawało w stagnacji, a kryzys stopniowo się pogłębiał. Nadszedł czas na dokonanie niezbędnej zmiany pokoleniowej. We wspomnianym okresie, na przełomie XX i XXI wieku, w Katedrze Entomologii AR w Poznaniu następował intensywny rozwój kadry połączony ze zmianami pokoleniowymi. Do wspomnianego wcześniej zespołu aktywnych członków PTEnt. dołączali kolejno: studenci, asystenci i doktoranci, zasilając w ten sposób szeregi aktywnych członków PTEnt. zgromadzonych wokół Katedry Entomologii AR w Poznaniu. Do osób tych należeli obecni: prof. dr. hab. Dariusz IWAN, prof. UPP dr. hab. Beata

BOROWIAK-SOBKOWIAK, prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ, dr Wojciech KUBASIK, dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, dr inż. Roman WĄSALA i mgr Rostaw LEWANDOWSKI, a w późniejszym czasie dołączyła także dr hab. Barbara OSIADACZ. W efekcie wspomnianego procesu zespół entomologów – członków PTEnt. związanych z Katedrą Entomologii AR w Poznaniu (dziś Katedrą Entomologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), pod koniec XX w. był gotowy do szerszej działalności w strukturach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Fot. 1. Pracownicy Katedry Entomologii AR w Poznaniu: siedzą (od prawej): prof. dr hab. Wiktor KADŁUBOWSKI, dr hab. Maria KARCZEWSKA, dr hab. Stanisław BURDAJEWICZ, prof. nadzw.; stoją (od prawej): dr inż. Janusz NOWACKI, dr hab. Barbara WILKANIEC, mgr Elżbieta STRZYKAŁA-TRYBUŁA, Zofia PAPROCKA, dr inż. Dorota LUTEREK, dr inż. Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, dr hab. Wanda NOWACKA, inż. Lech BUCHHOLZ, mgr inż. Marek BUNALSKI (Poznań, 1991). Fot. Lech BUCHHOLZ.

Phot. 1. Employees of the Department of Entomology, University of Agriculture in Poznań: sitting (from the right): prof. dr hab. Wiktor KADŁUBOWSKI, dr hab. Maria KARCZEWSKA, dr hab. Stanisław BURDAJEWICZ, prof. nadzw.; standing (from the right): dr inż. Janusz NOWACKI, dr hab. Barbara WILKANIEC, mgr Elżbieta STRZYKAŁA-TRYBUŁA, Zofia PAPROCKA, dr inż. Dorota LUTEREK, dr inż. Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, dr hab. Wanda NOWACKA, inż. Lech BUCHHOLZ, mgr inż. Marek BUNALSKI (Poznań 1991). Photo by Lech BUCHHOLZ.

Fot. 2. Członkowie honorowi na Nadzwyczajnym Zjeździe PTEnt. z okazji Jubileuszu 100-lecia; od lewej: prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. UPP dr hab. Marek BUNALSKI i dr inż. Lech BUCHHOLZ (Jelenia Góra-Sobieszów, 16 września 2023). Fot. Paweł BUCZYŃSKI.

Phot. 2. Honorary members at the Extraordinary Congress of the Polish Entomological Society on the occasion of the 100th anniversary; from the left: prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. UPP dr hab. Marek BUNALSKI and dr inż. Lech BUCHHOLZ (Jelenia Góra-Sobieszów, September 16, 2023). Photo by Paweł BUCZYŃSKI.

Kolejny, 42 Zjazd PTEnt. zorganizowany został przez oddział poznański i odbył się w dniach 8-10 września 1995 r. w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu. Honorowy patronat nad zjazdem objęli: JM Rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu, prof. dr hab. Ryszard GANOWICZ oraz JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy FEDOROWSKI. W zjeździe uczestniczyło 128 entomologów z Polski oraz goście z zagranicy. W trakcie Walnego Zgromadzenia powołano nowy Zarząd Główny w składzie: prezes – dr hab. Jarosław BUSZKO, wiceprezysi: dr hab. Janusz NOWACKI i prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI, sekretarz generalny – dr inż. Marek BUNALSKI, skarbnik – inż. Lech BUCHHOLZ, bibliotekarz – dr Marek WANAT, członkowie zarządu – dr hab. Tadeusz BARCZAK, dr hab. Klara BARTKOWSKA, dr inż. Andrzej ŁABĘDZKI,

dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI, mgr inż. Janusz SOSIŃSKI i prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI (NOWACKI 1995). Niestety, mimo podjętej próby nie doszło do przeniesienia siedziby zarządu do Poznania. Jednak w trakcie trwania kadencji wszystkie posiedzenia Zarządu Głównego odbywały się w Katedrze Entomologii AR w Poznaniu, która od tego momentu stała się już nieformalną siedzibą Zarządu. Nowo powołany Zarząd rozpoczął swoją pracę od nawiązania kontaktu z członkami Naszego Towarzystwa oraz zarządami oddziałów terenowych i sekcji tematycznych. Niestety, z częścią oddziałów, które zaniechały aktywności w czasach kryzysu, nie udało się już skontaktować. Kolejną wykonaną pracą było przygotowanie i wydanie, jako suplementu „Wiadomości Entomologicznych”, informatora zawierającego dane dotyczące statutu, władz, biblioteki, wydawnictw ciągłych, oddziałów terenowych i sekcji tematycznych oraz wykaz członków PEnt. (BUNALSKI i in. 1997). W tym samym czasie (1996 r.) powstała pierwsza w historii strona internetowa, na której znalazły się podstawowe informacje o Towarzystwie (MACIEJEWSKI 1997). Zarząd Główny, jako jednym z priorytetowych zadań, zajął się rozwojem i unowocześnieniem wydawnictw naukowych. Wynikało to z konieczności dostosowania ich nieco już przestarzałej formy do wymogów, które panowały wówczas w świecie. Zmiany te, decyzją Zarządu Głównego, zostały wprowadzone i następnie zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie na kolejnym Zjeździe Towarzystwa. Sporo czasu w pracach Zarządu zajęły także decyzje oraz działania dotyczące przygotowania kolejnego zjazdu, połączonego z obchodami jubileuszu 75-lecia Towarzystwa. Prace te w całości koordynował wiceprezes, dr hab. Janusz NOWACKI.

Rok 1998 to statutowy termin kolejnego, 43 Zjazdu, który połączony został z uroczystymi obchodami jubileuszu 75-lecia Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (Fot. 3). Uroczysty zjazd zorganizowany został w Poznaniu, w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin, w dniach 4-6 września 1998 r. Jego program obejmował zarówno uroczyste obchody jubileuszu Towarzystwa, część naukową pod hasłem „Osiągnięcia polskiej entomologii u progu XXI wieku”, jak i Walne Zgromadzenie Członków. W Zjeździe uczestniczyło 120 entomologów z Polski oraz kilku z zagranicy, w tym oficjalna delegacja Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego. Zjazd rozpoczął się od Walnego Zgromadzenia, na którym w pierwszej części podjęto uchwałę o nadaniu honorowych członkostw kilkunastu najwybitniejszym entomologom z kraju i zagranicy. Byli to: prof. dr hab. Lech BOROWIEC, dr Bolesław BURAKOWSKI, prof. dr hab. Jerzy J. LIPA, prof. dr hab. Maciej MROCKOWSKI, prof. dr hab. Józef RAZOWSKI, prof. dr hab. Andrzej SZUJECKI, prof. dr hab. Przemysław TROJAN, prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI, prof. dr hab. Jadwiga ZŁOTORZYCKA oraz z zagranicy: prof. dr Bernhard KLAUSNITZER

(Niemcy), prof. dr Kauri MIKKOLA (Finlandia), doc. Yuriy P. NEKRUTENKO (Ukraina), prof. dr hab. Wojciech PUŁAWSKI (USA) i doc. Peter STARY (Czechy). W dalszej części Walnego Zgromadzenia po przeprowadzonych wyborach do organów towarzystwa ukonstytuował się nowy zarząd w składzie: prezes – dr hab. Janusz NOWACKI, wiceprezesi – dr hab. Klara BARTKOWSKA i dr hab. Jarosław BUSZKO, sekretarz generalny – dr inż. Marek BUNALSKI, skarbnik – inż. Lech BUCHHOLZ, bibliotekarz – dr Marek WANAT oraz członkowie zarządu – dr hab. Tadeusz BARCZAK, dr inż. Andrzej ŁABĘDZKI, dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI, mgr inż. Janusz SOSIŃSKI, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI i dr Dariusz TARNAWSKI. Po wyborze nowych Władz Towarzystwa prowadzący obrady, prof. dr hab. Jerzy LIPA odczytał list otwarty nieobecnego już na sali obrad, prof. dr hab. Jerzego PAWŁOWSKIEGO, który w ramach protestu przeciw zmianom wprowadzonym w wydawnictwie „Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne” zrezygnował z członkostwa w Towarzystwie. W końcowej części Walnego Zgromadzenia, już po godzinie 22.00, na wniosek nowo powołanego Zarządu Głównego podjęto szereg uchwał, w tym dotyczących zmian w zapisach Statutu Towarzystwa. Między innymi przegłosowano jednogłośnie decyzję, że „(...) siedzibą władz naczelnych towarzystwa jest miasto Poznań (...)”. W ten sposób dokonał się akt pełnego zespolenia siedziby i Zarządu Towarzystwa, przy dominującym udziale ośrodka poznańskiego, zlokalizowanego w Katedrze Entomologii Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Katedrze Entomologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), trwający nieprzerwanie przez następne 25 lat. Drugi dzień zjazdu zdominowała Sesja Jubileuszowa z okazji 75-lecia powstania PTEnt., którą poprowadził prezes, dr hab. Janusz NOWACKI. W trakcie sesji wręczono dyplomy „Honorowego Członka PTEnt.”. Uhonorowano również 60 członków jubileuszowym medalem „Za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Entomologicznego” nadanym przez Zarząd Główny PTEnt., podkreślając w ten sposób ich znaczący wkład w rozwój i pomyślne funkcjonowanie Towarzystwa. Część oficjalną jubileuszu uświetniły trzy wystąpienia w formie referatów wybitnych entomologów, członków honorowych Naszego Towarzystwa: prof. dr hab. Jerzego J. LIPY, prof. dr hab. Andrzeja SZUJECKIEGO i prof. dr hab. Przemysława TROJANA. Obchody Jubileuszu 75-lecia PTEnt. zakończyło spotkanie towarzyskie, które odbyło się w godzinach wieczornych w Sali Bankietowej Centrum Kongresowego IOR (NOWACKI 1999 (1998)).

Kiedy ucichła już atmosfera jubileuszu, nowo powołany Zarząd Główny przystąpił do codziennej pracy. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się już 26 października 1998 r. Na spotkaniu tym podjęto szereg kluczowych decyzji, w tym powołano redakcje wszystkich wydawnictw PTEnt. (Bunalski 1999 (1998)).

Fot. 3. Uczestnicy 43. Zjazdu PTEnt. w trakcie wycieczki naukowej do Rogalina (Łęgi Rogalińskie, 6 września 1998). Fot. Autor nieznan.

Phot. 3. Participants of 43rd Congress of Polish Entomological Society during a scientific trip to Rogalin (Łęgi Rogalińskie, September 6, 1998). Photo by unknown author.

Działalność organizacyjna

Działalność organizacyjna Zarządu Głównego obejmuje głównie realizację zadań określonych w statucie. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć: wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, podejmowanie inicjatyw wydawniczych i troska o regularne ukazywanie się wydawnictw, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, zarządzanie majątkiem i reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, oraz podejmowanie zobowiązań w jego interesie. Do kompetencji tych należy również: przyjmowanie nowych członków, powoływanie i rozwiązywanie struktur organizacyjnych (sekcji i oddziałów), przygotowywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa, a także nadawanie odznak honorowych i innych wyróżnień. Zarząd zwołuje też Walne Zgromadzenia i przygotowuje grunt pod dalsze, pomyślne funkcjonowanie Towarzystwa. W historii PTEnt. „okres poznański” odznaczał się aktywnością konferencyjną, przy jednoczesnym zmaganiu się z problemami typowymi również dla wcześniejszych okresów. Były to głównie kwestie finansowe, które wynikały ze zbyt niskich dotacji lub ich braku, oraz problemy z egzekwowaniem

składek członkowskich. Niemniej, przy zaangażowaniu wielu osób, zarządy wywiązywały się ze swoich obowiązków, podejmując działania, które omówiono poniżej.

Za początek „okresu poznańskiego” można uznać, jak wspomniano wcześniej, 43 Zjazd PTEnt., który odbył się we wrześniu 1998 roku w Poznaniu. Organizatorami zjazdu byli: Oddział poznański PTEnt., Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Katedra Entomologii Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu. Honorowy patronat objął Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jednocześnie był to zjazd jubileuszowy z okazji 75-lecia, który połączono z konferencją naukową nt. „Osiągnięcia polskiej entomologii u progu XXI wieku” (NOWACKI 1999 (1998)). To podczas tego zjazdu dalsze losy PTEnt. zostały związane z Poznaniem. Prezesem został wówczas dr hab. Janusz NOWACKI, a wiceprezesami – dr hab. Klara BARTKOWSKA i dr hab. Jarosław BUSZKO, który pełnił funkcję prezesa w poprzedniej kadencji. Funkcję sekretarza generalnego objął dr inż. Marek BUNALSKI, skarbnikiem został inż. Lech BUCHHOLZ, a bibliotekarzem dr Marek WANAT. W skład Zarządu jako członkowie weszli również: dr hab. Tadeusz BARCZAK, dr inż. Andrzej ŁABĘDZKI, dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI, mgr inż. Janusz SOSIŃSKI, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI i dr Dariusz TARNAWSKI.

Pierwsze, robocze zebranie Zarządu miało miejsce 26 października 1998 roku. Był to okres, gdy działalność statutowa Towarzystwa była dofinansowywana ze środków państwowych rozdzielanych przez Komitet Badań Naukowych. Podczas pierwszego zebrania Zarządu przedstawione zostały nowe redakcje wydawnictw. Redaktorem „Polskiego Pisma Entomologicznego” został prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI (Uniwersytet Gdański), „Wiadomości Entomologicznych” – dr hab. Janusz NOWACKI (AR w Poznaniu), a „Kluczy do oznaczania owadów Polski” – dr hab. Jarosław BUSZKO (UMK Toruń). Zmieniono też sposób dystrybucji prenumeraty, obarczając tym zadaniem Bibliotekę Towarzystwa mającą swoją siedzibę na Uniwersytecie Wrocławskim (BUNALSKI 1999 (1998)). Kolejne zebrania Zarządu odbywały się w miarę potrzeby. Za każdym razem analizowano aktualną sytuację finansową, przyjmowano nowych członków, dyskutowano nad rozwojem wydawnictw oraz bieżącymi sprawami związanymi z działalnością Towarzystwa. Planowano konferencje naukowe oraz przygotowywano pokonferencyjne wydawnictwa, zwykle jako suplementy „Wiadomości Entomologicznych”. Materiały te stawały się następnie ważnym źródłem wiedzy o aktualnych problemach polskiej entomologii oraz inspiracją dla młodych naukowców. Do ważniejszych inicjatyw i aktywności Zarządu Głównego w tej kadencji można zaliczyć rozwiązanie niekorzystnej z względów finansowych współpracy z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN przy wydawaniu „Fauny Polski”. W konsekwencji, na posiedzeniu Zarządu w dniu 7 kwietnia 2000 r. podjęto uchwałę o utworzeniu wła-

snej serii naukowej pod tytułem „Polish Entomological Monographs” (BUNALSKI 2000). Wydawnictwo to mogło początkowo liczyć na wsparcie finansowe ministerstwa, jednak z biegiem lat to autorzy wspólnie z redakcją musieli starać się o pozyskanie środków z innych źródeł. Ważnym wydarzeniem tego okresu było zorganizowanie w dniach 23-24 września 1999 roku konferencji naukowej nt. „Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską”, przy współudziale Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Konferencja zgromadziła około 120 uczestników i stała się zaczątkiem kontynuowanego w następnych latach cyklu poświęconego różnym problemom ochrony owadów. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, prof. dr hab. Jan SZYSZKO (BUNALSKI 1999). Wymiernym jej efektem, poza suplementem opublikowanym w „Wiadomościach Entomologicznych”, było powstanie z inicjatywy Prezesa i przy zaangażowaniu szerokiego grona entomologów „Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Bezkręgowce”. Redaktorami wydania zostali profesorowie – Zbigniew GŁOWACIŃSKI i Janusz NOWACKI. Choć główny ciężar organizacyjny wydawnictwa spoczął na PTEnt., to z przyczyn finansowych wydawcami książki zostali Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu (GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004).

Niejako pokłosiem konferencji było powołanie na zebraniu Zarządu Głównego w dniu 22 października 1999 r. „Komisji do spraw ochrony owadów”, w składzie: przewodniczący – dr hab. Jarosław BUSZKO, członkowie – prof. dr hab. Józef BANASZAK, inż. Lech BUCHHOLZ, dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, dr hab. Jerzy M. GUTOWSKI, doc. dr hab. Anna LIANA, dr hab. Jerzy A. LIS, dr Bogusław SOSZYŃSKI i prof. dr hab. Zbigniew WITKOWSKI (BUNALSKI 2000 (1999)). Do pilnych zadań komisji zaliczono:

- opracowanie wniosków przedstawionych w trakcie trwania konferencji krakowskiej,
- opracowanie nowej listy owadów, które powinny zostać objęte ochroną gatunkową,
- przedstawienie powyższych opracowań ministerstwu.

Warto zauważyć, że choć od początku swojego istnienia komisja pochylała się nad powierzonymi jej zadaniami, to jednak przy małym odzewie ze strony Ministerstwa jej działania traciły stopniowo na znaczeniu.

Na zebraniu Zarządu w dniu 7 kwietnia 2000 r., oprócz powołania wydawnictwa pod nazwą „Polish Entomological Monographs”, omówiono również propozycję zaproszonego na to zebranie prof. dr hab. Jerzy J. LIPY, opracowania milenijnego pt. „Almanach entomologów polskich XX wieku”. Zarząd podjął również inicjatywę zapoczątkowującą zwyczaj publikowania na łamach „Wiadomości En-

tomologicznych” biogramów członków honorowych oraz innych zasłużonych entomologów (BUNALSKI 2000). Z punktu widzenia historii Towarzystwa i budowania jego tożsamości, obydwie inicjatywy należy uznać za niezwykle cenne. Na wrześniowym zebraniu powołano komitet redakcyjny „Almanachu” w składzie: redaktor naczelny – prof. dr hab. Janusz NOWACKI, zastępca redaktora naczelnego – inż. Lech BUCHHOLZ, sekretarz – mgr inż. Paweł SIENKIEWICZ, członkowie – dr inż. Marek BUNALSKI i dr hab. Jerzy M. GUTOWSKI. Rozpoczęto również przygotowania do kolejnego zjazdu, a Prezes wystąpił z propozycją skierowania do ministerstwa nowej listy gatunków chronionych, będącej efektem pracy Komisji do spraw ochrony owadów. Postanowiono również nawiązać współpracę ze służbami celnymi w zakresie ograniczenia handlu owadami dla celów komercyjnych. Ciekawą inicjatywą tej kadencji było również uchwalenie „Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny entomologii”. Jednym z pilnych działań, w jakie obfitowała ta kadencja Zarządu, było przygotowanie XII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Lepidopterologicznego (SEL), który odbył się w Białawieży na przełomie maja i czerwca 2000 roku. Równie istotną kwestią poruszaną podczas zebrań było usprawnienie przepływu informacji w Towarzystwie. W tym celu podjęto decyzję o reaktywacji strony internetowej uruchomionej kilka lat wcześniej przez mgr. Konrada MACIEJEWSKIEGO. Nową stronę stworzył i poprowadził mgr inż. Paweł TRZCIŃSKI.

Rok 2001 był rokiem zjazdowym. Z opublikowanego sprawozdania Prezesa (NOWACKI 2002b (2001)) możemy poznać kondycję PTEnt. po pierwszej „poznańskiej kadencji” Zarządu Głównego. Towarzystwo liczyło wówczas 412 członków, w tym 15 członków honorowych, a w trakcie trwania kadencji jego szeregi zasiłiły 72 osoby. Składki opłacało ponad 70% członków, co stanowiło znaczącą poprawę w stosunku do lat ubiegłych. W ramach struktur terenowych zarejestrowanych było 12 oddziałów, z czego niestety tylko część wykazywała aktywność. Były to oddziały: bydgoski, gdański, lubelski, olsztyński, poznański, skierniewicki i rzeszowski. Nie udało się natomiast reaktywować oddziałów krakowskiego i warszawskiego. Zarejestrowanych było również 10 sekcji tematycznych: afidologiczna, lepidopterologiczna, koleopterologiczna, dipterologiczna, hymenopterologiczna, odonatologiczna, owadów kopalnych, owadów społecznych, entomologii leśnej i entomologii stosowanej. Pod względem finansowym Towarzystwo stało dobrze. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja z KBN – około 38%, resztę stanowiły składki, prenumeraty oraz darowizny. W tej ostatniej kategorii ważne miejsce zajmowały noty o odstąpieniu od opłat z tytułu pomieszczeń zajmowanych przez PTEnt. w instytucjach naukowych.

Kolejny, 44 Zjazd PTEnt., odbył się w Spale w dniach 14-16 września 2001 r. (NOWACKI 2002a (2001)). Organizatorami wydarzenia byli: Oddział poznański

PTEnt., Katedra Entomologii AR w Poznaniu i Ojcowski Park Narodowy. Tradycyjnie zjazdowi towarzyszyła konferencja naukowa nt. „Perspektywy rozwoju entomologii polskiej w XXI wieku”. Walne Zgromadzenie przychyliło się do propozycji Zarządu Głównego nadając członkostwa honorowe prof. dr hab. Marii BERGER, prof. dr. hab. Jerzemu PAWŁOWSKIEMU i prof. dr. hab. Andrzejowi SZEPTYCKIEMU. Wybrano Zarząd, który ukonstytuował się w następujący sposób: prezes – prof. dr hab. Janusz NOWACKI, wiceprezesa – dr hab. Klara BARTKOWSKA, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, sekretarz generalny – dr inż. Marek BUNALSKI, skarbnik – mgr inż. Paweł SIENKIEWICZ, bibliotekarz – dr Marek WANAT, członkowie – prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Tadeusz BARCZAK, dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, prof. UMCS dr hab. Jacek ŁĘTOWSKI, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI i dr hab. Dariusz TARNAWSKI (Fot. 4). Jedną z uchwał zjazdu była skierowana do Prezydenta RP Aleksandra KWAŚNIEWSKIEGO nota protestacyjna przeciwko usunięciu ze stanowiska Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, dr. inż. Wojciecha GAŚNIENICY-BYRCYNA, którą w imieniu członków PTEnt. wystosował Prezes. Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez Zarząd było powołanie redaktorów naczelnych wydawnictw. Na zebraniu ZG w listopadzie 2001 roku redaktorem naczelnym „Polskiego Pisma Entomologicznego” został prof. dr hab. Jerzy A. LIS, „Wiadomości Entomologicznych” – dr inż. Lech BUCHHOLZ, „Polish Entomological Monographs” – prof. UWM dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, „Kluczy do oznaczania owadów Polski” – prof. dr hab. Jarosław BUSZKO. Na wniosek grupy inicjatywnej powołano również sekcję trichopterologiczną. Odstąpiono też ostatecznie od wydawania „Fauny Polski” (BUNALSKI 2002). W trosce o stan ochrony polskiej przyrody, Zarząd Główny, z datą 10 stycznia 2002 r., skierował do Ministra Środowiska, Stanisława ŻELICHOWSKIEGO pismo w sprawie „Listy gatunków zwierząt dziko występujących objętych ochroną ścisłą zgodnie z rozporządzeniem z dn. 26 IX 2001”. W piśmie wskazano liczne błędy obniżające rangę dokumentu i wyrażono gotowość do włączenia się w aktualizację rozporządzenia. Tym bardziej, że w 26 lutego 2001 r. Prezes, jako przedstawiciel PTEnt. złożył do Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu propozycję listy chronionych gatunków krajowych owadów przygotowaną na bazie współpracy ze specjalistami. W piśmie wskazywano też na konieczność konsultacji z Towarzystwem podobnych dokumentów. Zaznaczono, że nie można ignorować największej w Polsce instytucji zrzeszającej najwybitniejszych entomologów i nie liczyć się z ich fachową wiedzą. Kolejnym sukcesem organizacyjnym, którego inicjatorem był Zarząd Główny, była Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków”, która odbyła się w Olsztynie w dniach 21-23 września 2002 r. Jej organizatorami byli: PTEnt., Katedra Ekologii

i Ochrony Środowiska oraz Katedra Pszczelnictwa UWM w Olsztynie, a także Klub Przyrodników Warmii i Mazur. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Komitetu Badań Naukowych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz firm „Sigma-Aldrich” i „Norma System”. Większość dyskusji, które odbyły się podczas konferencji, dotyczyła problemów ochrony prawnej owadów oraz propozycji jej poprawy. Zwrócono również uwagę na potrzebę zbierania danych faunistycznych dla monitoringu owadów, bez czego nie będzie możliwa ich właściwa ochrona (SERAFIN 2003 (2002)).

Fot. 4. Zarząd Główny na 44 Zjeździe PTEnt., siedzą (od lewej): prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Klara BARTKOWSKA, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, dr inż. Marek BUNALSKI, dr hab. Tadeusz BARCZAK; stoją (od lewej): dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, dr Marek WANAT, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, dr hab. Dariusz TARNAWSKI (Spała, 15 września 2001). Fot. Paweł SIENKIEWICZ.

Phot. 4. The Main Board at 44th Congress of Polish Entomological Society, seated (from left): prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Klara BARTKOWSKA, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, dr Marek inż. BUNALSKI, dr hab. Tadeusz BARCZAK; standing (from left): dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, dr Marek WANAT, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, dr hab. Dariusz TARNAWSKI (Spała, September 15, 2001). Photo by Paweł SIENKIEWICZ.

Druga kadencja „okresu poznańskiego” zakończyła się we wrześniu 2004 roku. Ze sprawozdania Prezesa dowiadujemy się, że Towarzystwo liczy-

ło 460 członków, w tym 15 honorowych. W jego szeregi wstąpiło 45 osób, a opłacanie składek członkowskich spadło do około 55%. Zarejestrowanych było 12 oddziałów, z czego aktywnie działały jedynie: bydgoski, gdański, lubelski, łódzki, olsztyński i poznański. Zarejestrowano również 11 sekcji tematycznych: afidologiczna, lepidopterologiczna, koleopterologiczna, dip-terologiczna, hymenopterologiczna, odonatologiczna, trichopterologiczna, owadów kopalnych, owadów społecznych, entomologii leśnej i entomologii stosowanej. W 2003 roku wpisano PTEnt. z siedzibą w Poznaniu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, co było zgodne z decyzją podjętą już pięć lat wcześniej. Finansowanie działalności Towarzystwa odbywało się w oparciu o te same źródła, co w pierwszej kadencji (NOWACKI 2004).

45 Zjazd PTEnt. oraz III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Ochrona owadów – parki narodowe i rezerwy przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów”, odbyły się w Białowieży w dniach 17-19 września 2004 r. (Fot. 5 i 6).

Fot. 5. Dr inż. Marek BUNALSKI w trakcie rejestracji uczestników 45 Zjazdu PTEnt. (Białowieża, 17 września 2004). Fot. Wojciech KUBASIK.

Phot. 5. Dr inż. Marek BUNALSKI during the registration of participants of the 45th Congress of Polish Entomological Society (Białowieża, September 17, 2004). Photo by Wojciech KUBASIK.

To niezwykle ważne dla przyrody europejskiej miejsce, często odwiedzane przez entomologów, zgromadziło ponad 100 uczestników. Organizatorami zjazdu byli: Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Białowieski Park Narodowy oraz Katedra Entomologii AR w Poznaniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu, prof. dr hab. Erwin WĄSOWICZ, a finansowo wsparły je Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i Nadleśnictwo Hajnówka.

Fot. 6. Zarząd Główny na 45 Zjeździe PTEnt., siedzą (od lewej): dr inż. Marek BUNALSKI, dr hab. Marek WANAT, dr hab. Dariusz TARNAWSKI, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, dr hab. Tadeusz BARCZAK, prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI i dr inż. Paweł SIENKIEWICZ. Przy mównicy stoi prezes, prof. dr hab. Janusz NOWACKI (Białowieża, 18 września 2004). Fot. Wojciech KUBASIK.

Phot. 6. The Main Board at the 45th Congress of Polish Entomological Society, seated (from the left): dr inż. Marek BUNALSKI, dr hab. Marek WANAT, dr hab. Dariusz TARNAWSKI, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, dr hab. Tadeusz BARCZAK, prof. Józef BANASZAK, dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI and dr inż. Paweł SIENKIEWICZ (Białowieża, September 18, 2004). Photo by Wojciech KUBASIK.

Podczas zjazdu wręczono rekordową liczbę, 33 złotych odznak przyznanych przez Zarząd Główny członkom wyróżniającym się wybitną działalnością organiza-

cyjną. Wówczas też prezes Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, mgr Roland DOBOSZ, uhonorował Złotą Odznaką ŚTE profesorów Jarosława BUSZKO i Janusza NOWACKIEGO. Podczas zjazdu wybrano również nowy Zarząd Główny. Ponownie funkcję prezesa powierzono prof. dr. hab. Januszowi Nowackiemu, wiceprezesami zostali: prof. dr. hab. Jarosław BUSZKO i dr inż. Marek BUNALSKI, sekretarzem generalnym: dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, skarbnikiem: mgr Wojciech KUBASIK, bibliotekarzem: dr hab. Marek WANAT, a członkami: dr hab. Tadeusz BARCZAK, prof. dr. hab. Józef BANASZAK, dr Paweł BUCZYŃSKI, dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, prof. dr. hab. Jerzy A. LIS, dr hab. Dariusz TARNAWSKI i prof. dr. hab. Ryszard SZADZIEWSKI (SIENKIEWICZ 2004). Dla uczestników zjazdu oraz osób towarzyszących zapewniono dodatkowe atrakcje, w których organizację włączył się członek Naszego Towarzystwa, Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, mgr inż. Jerzy ŁUGOWOJ. Był to m.in. przejazd kolejką wąskotorową do osady Topiło, gdzie odbyło się ognisko z tańcami i pieczonym dzikiem. Większym wzięciem cieszyła się jednak „słoninka” w połączeniu z lokalnymi trunkami. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. W czasie powrotu autokarami do Białowieży jeden z nich uległ awarii. Dało to sposobność do dalszej integracji najwytrwalszym uczestnikom, ponieważ wszyscy wrócili jednym transportem. Niezwykle miło było usłyszeć organizatorom, że zdaniem nestora, prof. dr. hab. Macieja MROCKOWSKIEGO, zjazd ten był najlepszym, w jakim uczestniczył.

Pod kierunkiem powtórnie wybranego prezesa, prof. dr. hab. Janusza NOWACKIEGO, Zarząd Główny spotkał się na zebraniu w listopadzie 2005 roku. Wówczas to skryształizowała się idea IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Ochrona owadów”, nt. „Badania entomologiczne, a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody”. Ustalono, że odbędzie się ona w Zwierzyńcu na Roztoczu, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został dr Paweł BUCZYŃSKI. Podczas tego zebrania, na wniosek grupy inicjatywnej, powołano również sekcję hemipterologiczną. Zwrócono także uwagę na słaby kontakt większości sekcji z Zarządkiem Głównym, wyrażający się m.in. brakiem przepływu informacji o przedsięwzięciach oraz brakiem sprawozdań z ich działalności (SIENKIEWICZ 2006a). W marcu 2006 r., na prośbę prof. dr. hab. Ryszarda SZADZIEWSKIEGO, Zarząd zmienił nazwę „sekcji owadów kopalnych” na „sekcję paleoentomologiczną” (SIENKIEWICZ 2006b). W tej kadencji Zarząd postanowił przyznać złote odznaki osobom, które wspierały Towarzystwo w różnych aspektach jego działalności. Byli to: prof. dr. hab. Romuald Jacek POMORSKI, który jako prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych UW r zaangażował się w organizację nowego lokum biblioteki PTEnt., prof. dr. hab. Andrzej WITKOWSKI, który jako dziekan w/w wydziału udostępnił bibliotece nowe pomieszczenia, prof. dr. hab. Erwin WĄSOWICZ, który pełniąc funkcję Rektora AR w Poznaniu wspierał Towarzystwo finansowo, nieodpłatnie udostępniając pomieszczenia

na siedzibę Zarządu Głównego, mgr inż. Piotr GRYGIER, który jako dyrektor RDLP w Poznaniu sponsorował wiele przedsięwzięć Towarzystwa, oraz prof. dr hab. Jan SZYSZKO, który jako Minister Środowiska wspierał krajowy ruch entomologiczny. Kolejne zebranie ZG w dniu 12 maja 2006 r. miało charakter wyjazdowy i odbyło się we Wrocławiu. Członkowie ZG odwiedzili wówczas nowe pomieszczenia biblioteki, co stało się okazją do wręczenia odznak i pamiątkowych dyplomów osobom, które wcześniej wyróżniono. Omówiono także problemy finansowe, ponieważ ministerstwo po raz pierwszy nie przyznało środków na wsparcie działalności biblioteki. Wiązało się to m. in. z brakiem środków na utrzymanie etatów bibliotecznycy (SIENKIEWICZ 2006c). Sytuacja uległa zmianie po pozytywnym rozpatrzeniu przez ministerstwo złożonego wcześniej odwołania. Tym samym odsunięto na jakiś czas problemy z brakiem funduszy na działalność statutową Towarzystwa.

Tymczasem w dniach 3-5 lipca 2006 r. w Zwierzyńcu na Roztoczu odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody”. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, a jej organizatorami były: Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Zakład Zoologii UMCS w Lublinie, Katedra Entomologii i Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska AR w Poznaniu oraz Roztoczański Park Narodowy. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Środowiska prof. dr hab. Jan SZYSZKO. Wsparcie finansowe zapewniły RDLP w Lublinie i RDLP w Poznaniu. Można z całą pewnością stwierdzić, że poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji dorównywał tej z Białowieży. Ważnym punktem programu była dyskusja panelowa na temat ochrony owadów w Polsce. Jej głównym celem było wypracowanie propozycji współpracy PTEnt. z Resortem Środowiska oraz wprowadzenie zmian w przepisach prawnych dotyczących ochrony przyrody. Przedstawiono propozycję, by zapewnić członkom Towarzystwa ustawowe prawo do prowadzenia badań entomologicznych, z wyłączeniem gatunków i terenów chronionych. Takie ułatwienia byłyby szczególnie ważne dla ruchu amatorskiego, który był istotnym ogniwem badań faunistycznych. Postulowano również uwzględnianie entomologów w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody oraz włączenie PTEnt. do konsultacji przy nowych regulacjach prawnych. Zaproponowano też wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających wypalanie muraw kserotermicznych w celu ich ochrony. Poruszono kwestię definiowania w aktach prawnych nieselektywnych metod odłowu, tak by nie wykluczać metod pułapkowych stosowanych w badaniach entomologicznych. Konferencja miała też swoją oprawę towarzyską, obejmującą uroczystą kolację, muzykę i tańce, oraz pieszą wycieczkę po Roztoczańskim Parku Narodowym (m.in. na Bukową Górę i do Stawów Echo), a także

autokarową wycieczkę po atrakcjach Roztocza (SIENKIEWICZ i PRZEWOŹNY 2006). Na bazie ustaleń konferencji Zarząd Główny zajął się wypracowaniem postulatów, które miały być skierowane do ministerstwa. Ich doprecyzowanie nastąpiło podczas zebrania w dniu 13 października 2006 roku (SIENKIEWICZ 2006d). Do ustaleń pokonferencyjnych dodano postulat, aby środowisko entomologów uczestniczyło w opracowywaniu planów i metod ochrony w rezerwach przyrody, powołując się na przykład muraw kserotermicznych i ich wypalania. Spotkanie Zarządu Głównego z Ministrem Środowiska prof. dr. hab. Janem SZYSKO miało miejsce w siedzibie Ministerstwa dnia 18 października 2006 roku. Odbyło się ono w przyjaznej atmosferze, choć jak pokazały kolejne lata nie doprowadziło to do rozwiązywania przedstawionych wówczas problemów.

Na początku 2007 roku Zarząd rozpoczął planowanie V Konferencji Naukowej z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” (SIENKIEWICZ 2008a). Na tym samym, marcowym posiedzeniu podjęto decyzję o digitalizacji „Kluczy do oznaczania owadów Polski” ze względu na wyczerpanie się nakładów wielu zeszytów. Zgłoszono także czasopisma Towarzystwa do oceny MNiSW, co miało znaczenie dla ich prestiżu oraz rozwoju naukowego entomologii polskiej. Uchwalono również zmianę tytułu „Polskiego Pisma Entomologicznego” na wersję anglojęzyczną, pozostawiając polski podtytuł. Miało to być oznaką umiędzynarodowienia czasopisma, zarówno w zakresie języka publikacji, jak i ich zasięgu. Zajęto się także problemem kontaktów z oddziałami i zdecydowano o rozesłaniu pism zobowiązujących oddziały do zorganizowania spotkań sprawozdawczo-wyborczych oraz sporządzenia stosownych sprawozdań.

Trzecia „poznańska kadencja” Zarządu Głównego zakończyła się we wrześniu 2007 roku. Z informacji zawartych w sprawozdaniu Prezesa (NOWACKI 2007) dowiadujemy się, że PTEnt. zrzeszało wówczas 434 członków, w tym 15 honorowych, ale składki opłacało tylko 50% członków. Zarejestrowanych było 12 oddziałów terenowych, z czego działały nadal aktywnie tylko oddziały: lubelski, łódzki, olsztyński oraz poznański. Działalność statutową Towarzystwa wspierało finansowo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

46 Zjazd PTEnt. i towarzysząca mu V Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Różnorodność biologiczna owadów Polski – aktualny stan badań oraz perspektywy jej ochrony”, odbyły się w Poznaniu, w dniach 20-22 września 2007 r. (Fot. 7). Organizatorami wydarzenia były: PTEnt., Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska i Katedra Entomologii AR w Poznaniu oraz RDLP w Poznaniu. Patronat honorowy objął JM Rektor AR w Poznaniu, prof. dr hab. Erwin WĄSOWICZ. Za najistotniejsze cele konferencji uznano:

- próbę podsumowania aktualnych danych nt. różnorodności biologicznej owadów Polski;
- zmobilizowanie środowiska naukowego do prowadzenia na szerszą skalę badań nad fauną owadów różnych regionów Polski oraz różnych środowisk;
- zachęcenie do podejmowania współpracy między naukowcami i praktykami (szczególnie w obszarze tworzonej sieci NATURA 2000);
- przedyskutowanie możliwości ochrony przyrody poprzez ochronę owadów w procesach decyzyjnych na szczeblach samorządowych.

Fot. 7. Uczestnicy 46 Zjazdu PTEnt. w przerwie obrad (Poznań, 21 września 2007).
Fot. Autor nieznan.

Phot. 7. Participants of the 46th Congress of Polish Entomological Society during a break (Poznań, September 21, 2007). Photo by unknown author.

W drugim dniu Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie, które nadało tytuł Członka Honorowego prof. dr. hab. Jarosławowi BUSZCE. Dokonało również wyboru Zarządu Głównego, ponownie powierzając jego losy poznańskiemu ośrodkowi naukowemu. Zarząd ukonstytuował się w składzie: prezes – prof. dr. hab. Janusz NOWACKI, wiceprezesa – prof. dr. hab. Ryszard SZADZIEWSKI i dr. inż. Marek BUNALSKI, sekretarz generalny – dr. inż. Paweł SIENKIEWICZ,

skarbnik – dr Wojciech KUBASIK, bibliotekarz – dr hab. Marek WANAT, opiekun strony internetowej – dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, członkowie – prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Tadeusz BARCZAK, dr Paweł BUCZYŃSKI, dr hab. Dariusz IWAN i mgr Rafał RUTA. Podczas zjazdu Prezes poinformował o staraniach dotyczących wprowadzenia „Polish Journal of Entomology” na „Listę Filadelfijską” oraz o planach obchodów jubileuszu 85-lecia PTEnt. Imprezę uświetniła uroczysta kolacja poprzedzona występem Kapeli Zamku Rydzyskiego. W zjeździe uczestniczyło 60 osób (SIENKIEWICZ 2007).

Kolejne zebranie Zarządu, na którym podjęte zostały istotne działania, miało miejsce 26 października 2007 r. (SIENKIEWICZ 2008b). Zebranie odbyło się z udziałem przewodniczących sekcji i redaktorów naczelnych wydawnictw. Podczas spotkania planowano organizację jubileuszu 85-lecia, który miał przyczynić się do konsolidacji członków Towarzystwa. Ustalono, że zjazd będzie połączony z wyjazdem do Lwowa, do dawnego Muzeum Dzieduszyckich, gdzie Towarzystwo miało swój początek. Na wniosek Prezesa powołano Radę Programową w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. Janusz NOWACKI, członkowie – prof. dr hab. Józef BANASZAK, mgr Grzegorz BISTUŁA-PRÓSZYŃSKI, dr inż. Lech BUCHHOLZ, dr Paweł BUCZYŃSKI, dr inż. Marek BUNALSKI, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, dr Katarzyna GOLAN i dr inż. Paweł SIENKIEWICZ. Ustalono też termin wydarzenia. Podczas tego zebrania przedyskutowano również problemy wydawnictw. Jednym z ciekawszych elementów dyskusji była propozycja Prezesa zmiany języka „Wiadomości Entomologicznych” na język angielski. Zarząd oraz obecni goście uznali, że utrzymanie języka polskiego w „Wiadomościach” ma duże znaczenie szczególnie dla amatorów, dlatego propozycję odrzucono. Pochylnono się również nad wprowadzeniem „Polish Journal of Entomology” na tzw. „Listę Filadelfijską”, jednocześnie wyrażając obawy przed przekazaniem tytułu korporacjom wydawniczym. Kolejne zebrania Zarządu Głównego były zdominowane przez ustalenia dotyczące jubileuszu oraz sprawy bieżące: zastanawiano się nad propozycjami członkostw honorowych oraz przyznano kolejne złote odznaki (SIENKIEWICZ 2008c, 2008d).

Jubileuszowy Zjazd PTEnt. z okazji 85-lecia jego powstania oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Społeczna i naukowa rola ruchu entomologicznego w Polsce” (SIENKIEWICZ 2008e) odbyły się w dniach 26-29 czerwca 2008 r. w Bystrem koło Baligrodu oraz we Lwowie. To niezwykle wydarzenie, zlokalizowane w pięknym zakątku Bieszczadów, zostało tak zorganizowane, by połączyć je z zebraniem sprawozdawczo-wyborczymi sekcji tematycznych. W jubileuszu uczestniczyło ponad 120 osób, a organizatorom udało się podtrzymać atmosferę uroczystego spotkania. Nadano tytuły Członków Honorowych wybitnym ento-

mologom: prof. dr. hab. Józefowi BANASZAKOWI, prof. dr. hab. Tadeuszowi RIEDLOWI i prof. dr. hab. Ryszardowi SZADZIEWSKIEMU (Fot. 8.).

Fot. 8. Prof. dr hab. Jarosław BUSZKO odbiera z rąk prezesa, prof. dr hab. Janusza NOWACKIEGO, dyplom członka honorowego. W tle członkowie honorowi PTEnt. (od lewej): prof. dr hab. Józef BANASZAK, prof. dr hab. Tadeusz RIEDL i prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI (Bystre koło Baligródu, 26 czerwca 2008). Fot. Autor nieznan.

Phot. 8. Prof. dr hab. Jarosław BUSZKO receives the honorary member diploma from the President, prof. dr hab. Janusz NOWACKI. Honorary members of Polish Entomological Society in the background (from left): prof. dr hab. Józef BANASZAK, prof. dr hab. Tadeusz RIEDL and prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI (Bystre near Baligród, June 26, 2010). Photo by unknown author.

Grono nowych członków honorowych przy prezydialnym stole uzupełnili obecni na zjeździe członkowie honorowi – prof. dr hab. Jerzy PAWŁOWSKI, prof. dr hab. Józef RAZOWSKI i prof. dr hab. Jarosław BUSZKO. Po wręczeniu „Złotych Odznak PTEnt.” Prezes zachęcił członków honorowych do opowiedzenia historii swojego rozwoju oraz przynależności do Towarzystwa. Historyczne wydarzenie podczas zjazdu miało miejsce 27 czerwca 2008 r. Po ponad siedemdziesięciu latach odbyła się wspólna wycieczka członków PTEnt. do Lwowa, gdzie w dawnym Muzeum Dzieduszyckich powstał Polski Związek Entomologiczny (Fot. 9).

Fot. 9. Uczestnicy 47 Zjazdu PTEnt. przed remontowanym budynkiem dawnego Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie (27 czerwca 2008). Fot. Paweł Buczyński.

Phot. 9. Participants of the 47th Congress of the Polish Entomological Society in front of the renovated building of the former Dzieduszycki Museum in Lviv (Lviv, June 27, 2008). Photo by Paweł Buczyński.

Podczas wycieczki rolę przewodnika objął Lwowianin, prof. dr hab. Tadeusz RIEDL, prowadząc zgromadzonych na sesję naukową do sali Muzeum Historii Religii. Na miejscu powitał ich dyrektor Muzeum Przyrodniczego Ukraińskiej Akademii Nauk (dawniej Muzeum Dzieduszyckich) prof. dr hab. Jurij CZORNOBAJ oraz prezes Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego prof. dr hab. Vitalij FEDORENKO. W oficjalnej części uczestniczyli również: wicedyrektor Muzeum Historii Religii, dr Volodymir HAJUK, konsul RP pani Izabela RYBAK oraz członek honorowy PTEnt. prof. dr hab. Yuriy NEKRUTENKO, który przybył z Kijowa. Prof. dr hab. Tadeusz RIEDL wygłosił referat pt. „Lwowskie lata Polskiego Związku Entomologicznego i entomolodzy Lwowianie” (Fot. 10). Po części historyczno-naukowej miało miejsce zwiedzanie Lwowa. Uczestnicy zjazdu odwiedzili m. in. pierwszą siedzibę Towarzystwa, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orłąt Lwowskich (Fot. 11). W ostatnim dniu odbyły się obrady w sekcjach tematycznych oraz uroczysta kolacja z muzyką, tańcami na wolnym powietrzu i śpiewem. Z perspektywy lat i trwającej obecnie wojny w Ukrainie, warto sięgnąć pamięcią do tych chwil, doceniając przywilej uczestniczenia w tym jubileuszu.

Fot. 10. Prof. dr hab. Tadeusz RIEDL wygłasza w Muzeum Historii Religii referat dotyczący polskiej entomologii we Lwowie. Siedzą (od lewej): prof. dr hab. Vitalij FEDORENKO (Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego), prof. dr hab. Janusz NOWACKI, dr Volodymyr HAJUK i prof. dr hab. Jurij CZORNOBAJ (Lwów, 27 czerwca 2008). Fot. Paweł BUCZYŃSKI.

Phot. 10. Prof. dr hab. Tadeusz RIEDL delivers a lecture on Polish entomology in Lviv at the Museum of the History of Religion. Seated (from the left): prof. dr hab. Vitalij FEDORENKO (President of Ukrainian Entomological Society), prof. dr hab. Janusz NOWACKI, dr Volodymyr HAJUK and prof. dr hab. Jurij CZORNOBAJ (Lviv, June 27, 2008). Photo by Paweł BUCZYŃSKI.

Na zebraniu w dniu 28 listopada 2008 r. (SIENKIEWICZ 2009) Zarząd rozwiązał oddział warszawski PTEnt. z powodu braku jakiegokolwiek aktywności oraz zaniechania obowiązku składania sprawozdań do Urzędu Miasta Warszawy. Decyzję tę podjęto z żalem, pamiętając prężne niegdyś działanie tego oddziału. Na zebraniu podjęto również uchwałę o podpisaniu na okres pięciu lat (2009-2014) „Umowy o współpracy naukowej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego”. Ze strony ukraińskiej umowę podpisali prezes UTE, prof. dr hab. Vitalij FEDORENKO oraz wiceprezes, dr O.W. PUCZKOW, a ze strony PTEnt. prezes, prof. dr hab. Janusz NOWACKI oraz sekretarz generalny dr inż. Paweł SIENKIEWICZ.

Kolejny, 2009 rok zdominowany został przez standardowe działania organizacyjne. Rozpoczęto również przygotowania do nadchodzącego zjazdu połączo-

nego z konferencją naukową. Na miejsce wydarzenia wybrano teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Fot. 11. Uczestnicy 47 Zjazdu PTEnt. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (27 czerwca 2008). Fot. Paweł BUCZYŃSKI.

Phot. 11. Participants of the 47th Congress of Polish Entomological Society at the Łyczakowski Cemetery in Lviv (June 27, 2008). Photo by Paweł BUCZYŃSKI.

Rok 2010 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne w Towarzystwie. Na lutymowym zebraniu Zarządu (SIENKIEWICZ 2010a), z tych samych powodów co oddział warszawski, zlikwidowano oddział bydgoski. Był to kolejny przejaw nadchodzącego kryzysu zaangażowania w działalność społeczną entomologów, co zapewne było związane ze stopniowymi zmianami w organizacji samej nauki. Objawiały się one m.in. niedocenianiem pracy społecznej w rozliczeniu osiągnięć naukowców. We wrześniu 2010 roku prezes, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, zakomunikował oficjalnie zakończenie swojej działalności w roli prezesa i zachęcił zgromadzonych do dyskusji nad propozycją składu kolejnego Zarządu. Na przyszłego prezesa zaproponowano dr. hab. Marka BUNALSKIEGO. Warto podkreślić, że zebranie to odbyło się w składzie poszerzonym o redaktorów wydawnictw. Zebrani zdecydowali również o przyznaniu kolejnych 24 złotych odznak. Na zakończenie prezes, prof. dr hab. Janusz NOWACKI podzięko-

wał Zarządowi za 12 lat owocnej współpracy (SIENKIEWICZ 2010b). Tym samym upływała czwarta już kadencja Zarządu pod przewodnictwem ośrodka poznańskiego. Ze sprawozdania Prezesa wynika, że Towarzystwo liczyło wówczas 462 członków (w tym 16 honorowych), a w kadencji przyjęto w jego szeregach 34 osoby. Sytuacja z opłacaniem składek nie poprawiła się, utrzymując na poziomie około 45%. Szczęśliwie, część działalności statutowej nadal dofinansowywało ministerstwo.

48 Zjazd PTEnt. oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Entomofauna górską – stan aktualny oraz perspektywy jej ochrony w Polsce” odbyły się w dniach 16-19 września 2010 r. w Hucie Szklanej na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w 60-tą rocznicę utworzenia parku (BOROWIAK-SOBKOWIAK, SIENKIEWICZ 2010). Współorganizatorami wydarzenia były: Świętokrzyski Park Narodowy, Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Katedra Entomologii UP w Poznaniu. Wydarzenie uzyskało dofinansowanie ze strony MNiSW oraz RDLP w Poznaniu i RDLP w Radomiu. Po części naukowej, tj. 18 września 2010 r., Walne Zgromadzenie nadało tytuł członka honorowego dr. inż. Bogusławowi SOSZYŃSKIEMU, który zasłużył się dla entomologii polskiej wdrażaniem młodych adeptów nauki w arkana profesjonalnej entomologii. Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru nowego Zarządu Głównego w składzie: prezes – dr hab. Marek BUNALSKI, wiceprezesi – prof. dr hab. Jarosław BUSZKO i prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, sekretarz generalny – dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, skarbnik – dr Barbara OSIADACZ, bibliotekarz – dr hab. Marek WANAT, opiekun strony internetowej – dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, członkowie – prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Tadeusz BARCZAK, dr Paweł BUCZYŃSKI, prof. dr hab. Jacek GORCZYCA, prof. dr hab. Janusz NOWACKI i dr Rafał RUTA (Fot. 12).

Walne Zgromadzenie, uznając wybitne zasługi dla rozwoju PTEnt., podjęło również decyzję o nadaniu członkostwa honorowego ustępującemu prezesowi, prof. dr hab. Januszowi NOWACKIEMU. Wyjątkowym aspektem tego spotkania była obecność wszystkich żyjących prezesów PTEnt. w osobach: prof. dr hab. Andrzeja WARCHAŁOWSKIEGO, prof. dr hab. Jarosława BUSZKO, prof. dr hab. Janusz NOWACKIEGO i nowo wybranego dr hab. Marka BUNALSKIEGO. Po Walnym Zgromadzeniu prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI, z okazji swoich 83 urodzin, sprezentował obecnym autobiografię pt. „Pomost”, opatrzoną okolicznościowym wpisem (Fot. 13, 14).

Jednym z istotnych wydarzeń roku 2010 było także uczestnictwo delegacji Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w obchodach 60-lecia Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego. W uroczystościach PTEnt. reprezentowali: pre-

zes, dr hab. Marek BUNALSKI, członek zarządu, prof. dr hab. Janusz NOWACKI i sekretarz generalny, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ. Na uroczystej Sesji Jubileuszowej, która odbyła się 13 października 2010 r. w auli Akademii Rolniczej w Umaniu, Prezes PTEnt. odczytał list gratulacyjny skierowany do UTE. Jego ukraińską wersję, przetłumaczoną przez dr. hab. Piotra ZYDLIKA, odczytał nasz członek honorowy, prof. dr hab. Yuriy NEKRUTENKO. Członkowie delegacji wzięli również udział w hucznych obchodach jubileuszu, a także zwiedzaniu akademii, lokalnego muzeum oraz Parku Zofiówka założonego przez hrabiego Stanisława Szczęsnego POTOCKIEGO. Z akcentów polskich warto również odnotować pobyt delegacji we Lwowie, połączony ze zwiedzaniem miasta oraz nekropoli lwowskiej, z grobami wielkich Polaków i Cmentarzem Orłąt Lwowskich.

Fot. 12. Zarząd Główny na 48 Zjeździe PTEnt. (od lewej): dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, dr hab. Marek WANAT, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, dr hab. Tadeusz BARCZAK, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, dr hab. Marek BUNALSKI, dr Rafał RUTA, dr Barbara OSIADACZ, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. dr hab. Józef BANASZAK i prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI (Huta Szklana, 18 września 2010). Fot. Wojciech KUBASIK.

Phot. 12. The main Board at the 48th Congress of the Polish Entomological Society (from left): dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, dr hab. Marek WANAT, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, dr hab. Tadeusz BARCZAK, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, dr hab. Marek BUNALSKI, dr Rafał RUTA, dr Barbara OSIADACZ, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. dr hab. Józef BANASZAK and prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI (Huta Szklana, September, 18 2010). Photo by Wojciech KUBASIK.

Fot. 13. Prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI (z lewej) i prof. dr hab. Józef RAZOWSKI (z prawej), w trakcie rozmowy podczas bankietu (Huta Szklana, 18 września 2010). Fot. Wojciech KUBASIK.

Phot. 13. Prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI (left) and prof. dr hab. Józef RAZOWSKI (right), talking during the banquet (Huta Szklana, September 18, 2010). Photo by Wojciech KUBASIK.

Nowy Zarząd, pod przewodnictwem dr. hab. Marka BUNALSKIEGO, rozpoczął pracę od podpisania umowy z platformą „Versita” i wprowadzenia numerów DOI w pracach publikowanych na łamach „Polish Journal of Entomology”. Ze względu na ograniczone środki finansowe, podjęto również decyzję o wprowadzeniu opłat za publikację artykułów; podwyższono również limit objętości artykułów przyjmowanych do „Wiadomości Entomologicznych” (SIENKIEWICZ 2011). Podjęto także kroki w celu uregulowania własności „Wiadomości Entomologicznych”. Po zrzeczeniu się roszczeń do tytułu przez Polską Akademię Nauk, decyzją Sądu Administracyjnego tytuł stał się własnością PTEnt. dopiero pod koniec 2012 roku (SIENKIEWICZ 2012). W grudniu 2011 roku Zarząd przyznał „Złotą Odznakę PTEnt.” Nadleśniczemu Nadleśnictwa łopuchówko, mgr. inż. Zbigniewowi SZELĄGOWI za osobiste zaangażowanie w proces tworzenia „Centrum Ochrony Pachnicy Dębowej”, internetowej platformy „Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania” oraz ekspozycji „Rola martwego drewna w lesie”. Inicjatywy te, mające na celu propagowanie ochrony

przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem owadów związanych ze środowiskiem saproksylicznym, do dziś służą edukacji młodzieży i dorosłych, pomagając właściwie zrozumieć współczesne potrzeby w zakresie edukacji przyrodniczej.

Fot. 14. Bankiet na 48. Zjeździe PTEnt., od prawej: prof. dr Kauri MIKKOLA, Peter SENN, dr inż. Mieczysław STACHOWIAK i prof. dr hab. Oleg ALEKSANDROWICZ (Huta Szklana, 18 września 2010). Fot. Wojciech KUBASIK.

Phot. 14. The banquet at the 48th Congress of Polish Entomological Society, from the right: prof. dr Kauri MIKKOLA, Peter SENN, dr inż. Mieczysław STACHOWIAK and prof. dr hab. Oleg ALEKSANDROWICZ (Huta Szklana, 18 September 2010). Photo by Wojciech KUBASIK.

Latem 2012 roku rozpoczęto przygotowania do stworzenia nowej listy gatunków chronionych, a koordynator tych działań zwrócił się za pośrednictwem Prezesa PTEnt. do środowiska entomologicznego, o opracowanie listy owadów. Konsultacjami w ramach PTEnt. kierował prezes, dr hab. Marek BUNALSKI. W lipcu i sierpniu tego roku w parku przy Galerii Stary Browar w Poznaniu zrealizowany został pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu cykl spotkań plenerowych pod hasłem „Porozmawiajmy o owadach, czyli entomologia dla każdego”, prowadzony przez dr. hab. Marka BUNALSKIEGO. Spotkania odbywały się przy wielkoskalowych modelach owadów rozmieszczonych w parku, a w każdym ze spotkań uczestniczyli

najmłodszy przyrodnicy wraz ze swoimi opiekunami. Ponieważ ówczesne finanse Towarzystwa były w 40% zależne od dotacji Ministerstwa, to przy dużej aktywności wydawniczej pociągało to za sobą konieczność dodatkowego pozyskania przez Towarzystwo kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Zarząd Główny zobowiązał zatem Prezesa do zmniejszenia kosztów własnych Towarzystwa celem „unormowania bilansu”, co z kolei pociągnęło za sobą trudne decyzje, m.in. o wypowiedzeniu umów pracownikom biblioteki i chwilowym zawieszeniu jej działalności.

W roku 90-lecia działalności PTEnt. Zarząd Główny borykał się nadal z problemami finansowymi, związanymi z dotacjami ministerialnymi. Do redakcji czasopism wprowadzono redaktorów działowych, co było jednym z wymogów rankingu czasopism naukowych przygotowywanych przez ministerstwo. Wprowadzono obowiązek drukowania raz w roku list recenzentów, a czasopisma uzyskały numer e-ISSN dla swych wersji elektronicznych (SIENKIEWICZ 2013). Podczas zebrania w dniu 8 lutego 2013 r. Prezes poinformował o projekcie internetowym „Entomolodzy Polscy” będącym kontynuacją i rozwinięciem „Almanachu entomologów polskich XX wieku”. Zaapelował o weryfikację własnych biogramów oraz zwrócenie uwagi na biogramy osób już nieżyjących lub nie ujętych w „Almanachu”. Wersja elektroniczna miała stać się podstawą do powstania wersji książkowej, której wydanie planowano na 100-lecie Towarzystwa (SIENKIEWICZ 2013). Ze sprawozdania przygotowanego przez Prezesa na koniec piątej „poznańskiej” kadencji Zarządu (BUNALSKI 2013) wynika, że Towarzystwo liczyło 410 członków (w tym 16 honorowych), a w trakcie trwania kadencji jego szeregi zasililo 21 osób. Składki opłacało jedynie około 40% członków, a terenowe struktury tworzyło 8 oddziałów: bytomski, gdański, lubelski, łódzki, olsztyński, poznański, rzeszowski i skierniewicki. Jak w minionych okresach, jedynie część z nich wypełniała swoje statutowe obowiązki. W wielu przypadkach Zarząd Główny nie otrzymywał sprawozdań, oddział bytomski nie dysponował nawet składem zarządu oddziału. Zarejestrowanych było również 9 sekcji tematycznych: dipterologiczna, entomologii leśnej, hemipterologiczna, hymenopterologiczna, koleopterologiczna, lepidopterologiczna, odonatologiczna, paleoentomologiczna i trichopterologiczna. Podczas zebrań podejmowano również kolejne działania zmierzające do zorganizowania wrześniowego zjazdu.

49 Zjazd PTEnt. odbył się w dniach 12-15 września 2013 r. w Puszczykowie (BOROWIAK-SOBKOWIAK 2013; BUCHHOLZ, SIENKIEWICZ 2013). Połączony był z Konferencją Naukową z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce – stan aktualny i perspektywy na przyszłość”. Celem konferencji była refleksja nad stanem wprowadzania „Dyrektywy Siedliskowej” oraz skuteczności ochrony entomofauny. Z uwagi na zaangażowanie

środowiska entomologicznego w monitoring tzw. „gatunków naturowych” możliwa była wymiana doświadczeń w tym zakresie. Organizatorami wydarzenia, obok PTEnt., były: Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu oraz RDLP w Poznaniu, a sponsorami MNiSW i RDLP w Poznaniu. Walne Zgromadzenie, które odbyło się 14 września 2013 r., wybrało Zarząd Główny w składzie: prezes – dr hab. Marek BUNALSKI, wiceprezesa – prof. dr hab. Jarosław BUSZKO i prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, sekretarz generalny – dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, skarbnik – dr Barbara OSIADACZ, bibliotekarz – dr Rafał RUTA, członkowie – prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Tadeusz BARCZAK, dr inż. Lech BUCHHOLZ, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. dr hab. Bernard STANIEC i prof. dr hab. Marek WANAT.

Rok 2014 z względów finansowych nie był łatwy dla Zarządu Głównego. Wcześniej ministerstwo przestało dofinansować działalność biblioteki, a w roku 2014 brakowało również środków finansowych na działalność wydawniczą. Realizacja planów wydawniczych była możliwa jedynie dzięki wsparciu finansowemu organizowanemu przez prof. dr hab. Bernarda STAŃCA i prof. dr hab. Janusza NOWACKIEGO. Mimo próśb rozesłanych do nadleśnictw nie udało się zgromadzić tą drogą wystarczających funduszy. Znaczącym kosztem i problemem Zarządu stało się zatem opłacenie platformy wydawniczej „De Gruyter”, na której ukazywał się kwartalnik „Polish Journal of Entomology”. W roku 2015 Towarzystwo stanęło wobec dalszych problemów finansowych związanych ze zbyt niskim dofinansowaniem wydawnictw przez MNiSW. Zaczęto zatem poważnie rozważać przejście czasopism na wersje w pełni elektroniczne. Dodatkowym problemem był remont pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę połączony z planowaną zmianą ich przeznaczenia przez Uniwersytet Wrocławski. Wywołało to dyskusję nad koniecznością przeniesienia księgozbioru w inne miejsce. Postanowiono również o organizacji kolejnego zjazdu w miejscu atrakcyjnym przyrodniczo i pochylono się nad problemem kontaktu z sekcjami i oddziałami, sugerując likwidację nieaktywnych. Jak wynika ze sprawozdania Prezesa (BUNALSKI 2016), kadencja ta zakończyła się następującym bilansem: lista członków obejmowała 510 osób, w tym 14 honorowych, a do Towarzystwa przyjęto 20 osób. Znaczna liczba członków skorzystała z tzw. „abolicji składkowej”, przywracając swoją pełnię praw przez opłacenie składki członkowskiej. Mimo to nie poprawiło się opłacanie składek, które oscylowało wokół 25% zarejestrowanych członków. Odnotowywano działalność 8 oddziałów terenowych: bytomskiego, gdańskiego, lubelskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, poznańskiego, rzeszowskiego i skierniewickiego, oraz 9 sekcji specjalistycznych: dipterologicznej, entomologii leśnej, hemipterologicznej, hymenopterologicznej, koleopterologicznej, lepidopterologicznej, odonatolo-

gicznej, paleoentomologicznej i trichopterologicznej. Dalszemu pogorszeniu uległy finanse Towarzystwa z powodu zaprzestania dofinansowywania przez MNiSW druku czasopism. Doprowadziło to do obniżenia nakładów czasopism i głębszego sięgnięcia do kieszeni prenumeratorów.

50 Zjazd PTEnt. odbył się w dniach 16-18 września 2016 roku w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. Połączony był z kolejną Konferencją Naukową z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań” (BUCHHOLZ i in. 2016). Współorganizatorami wydarzenia były: Instytut Badawczy Leśnictwa, Kampinoski Park Narodowy oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Fot. 15). Wydarzenie zostało dofinansowane z projektu wewnętrznego IBL. W związku ze zmianami w gospodarce leśnej i potrzebami ochrony przyrody na obszarach leśnych tematykę uznano za niesłychanie ważną. Szkoda tylko, że ówczesna Naczelnik Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie zechciała wsłuchać się w głos profesjonalistów i w sposób nieprzystający do rangi wydarzenia próbowała strofować naukowców. Mimo to zjazd i konferencja przebiegały w dobrej atmosferze, a wycieczka naukowa do Kampinoskiego Parku Narodowego okazała się niezwykle ciekawa (Fot. 16). Podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 17 września 2016 r., po raz szósty przewodniczenie Towarzystwu powierzono ośrodkowi poznańskiemu (BOROWIAK-SOBKOWIAK 2016). Nowy Zarząd Główny ukonstytuował się następująco: prezesem pozostał dr hab. Marek BUNALSKI, wiceprezesami zostali prof. dr hab. Janusz NOWACKI i prof. dr hab. Bernard STANIEC, sekretarzem generalnym pozostał dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, skarbnikiem ponownie dr Barbara OSIADACZ, a bibliotekarzem – dr Rafał RUTA. Skład uzupełnili członkowie: prof. dr hab. Tadeusz BARCZAK, dr Dawid MARCZAK, dr hab. Tomasz MOKRZYCKI i dr inż. Paweł TRZCIŃSKI. Jednym z wyzwań tej kadencji było znalezienie miejsca i przeniesienie księgozbioru Towarzystwa. Ostatecznie, po wielu rozmowach z różnymi instytucjami, zbiory biblioteczne zostały zdeponowane na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2016 roku MNiSW pozytywnie rozpatrzyło złożony wniosek i przyznało dofinansowanie na anglojęzyczne wersje artykułów ukazujących się na łamach „Wiadomości Entomologicznych”, w kolejnym roku takiego dofinansowania nie udało się jednak ponownie uzyskać. Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową Zarząd Główny podjął zatem decyzję o wydawaniu „Polish Journal of Entomology” wyłącznie w wersji elektronicznej. W roku 2018 PTEnt. nie uzyskało żadnego dofinansowania z ministerstwa, co oznaczało pogłębienie kryzysu finansowego. Zwłaszcza, że należało pokryć koszty utrzymania

„Polish Journal of Entomology” na platformie wydawniczej „Sciendo” oraz opłacić usługi księgowo. Podczas grudniowego zebrania ZG rozpoczęto organizację planowanego zjazdu i konferencji naukowej.

Fot. 15. Pracownicy Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu na 50 Zjeździe PTEnt., od prawej: dr hab. Marek BUNALSKI, dr hab. Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, dr inż. Roman WĄSALA, dr Krzysztof GÓRECKI, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, dr inż. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK i dr Barbara OSIADACZ (Sękokocin Stary, 17 września 2016). Fot. Wojciech KUBASIK.

Phot. 15. Employees of the Department of Entomology and Environmental Protection at the Poznań University of Life Sciences at the 50th Congress of Polish Entomological Society, from the right: dr hab. Marek BUNALSKI, dr hab. Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, dr inż. Roman WĄSALA, dr Krzysztof GÓRECKI, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, dr inż. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK and dr Barbara OSIADACZ (Sękokocin Stary, September 17, 2016). Photo by Wojciech KUBASIK.

We wrześniu 2019 roku upłynęła kolejna kadencja władz Towarzystwa. W sprawozdaniu Prezesa (BUNALSKI 2019) możemy przeczytać, że PTEnt. liczyło wówczas 529 członków, w tym 12 honorowych. Szeregi Towarzystwa zasililo 13 nowych członków, a ściągalność składek nie uległa zmianie. Towarzystwo, poza stroną internetową prowadzoną przez dr. inż. Pawła TRZCIŃSKIEGO, posiada-

fo od trzech lat profil na Facebooku administrowany przez dr. Marka PRZEWOŻNEGO. Finanse opierały się już wyłącznie na wpływach ze składek członkowskich, sprzedaży wydawnictw oraz z darowizn. Oznaczało to konieczność podjęcia dalszych działań oszczędnościowych i poszukiwania nowych źródeł wsparcia. Należy nadmienić, że w trakcie trwania tej kadencji zrezygnowano z usług księgowej, powierzając to zadanie firmie zajmującej się księgowością, co znacząco obniżyło koszty ponoszone z tego tytułu.

Fot. 16. Uczestnicy 50 Zjazdu PTEnt. w trakcie wycieczki naukowej do Kampinoskiego Parku Narodowego (18 września 2016). Fot. Wojciech KUBASIK.

Phot. 16. Participants of the 50th Congress of Polish Entomological Society during a scientific trip to Kampinos National Park (Chęciny, 18 September 2016). Photo by Wojciech KUBASIK.

51 Zjazd PTEnt. połączony z Konferencją Naukową z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Entomofauna środowisk wilgotnych i wodnych – różnorodność, ochrona i kierunki badań”, odbył się w dniach 10-13 września 2019 roku w Urszulinie (BUNALSKI, SIENKIEWICZ 2019). Wydarzenie uprzyjemniła wycieczka naukowa po terenie Poleskiego Parku Narodowego. Uczestnicy zapoznali się również z programem ochrony żółwia błotnego i mieli okazję przyjrzeć się z bliska dorosłym żółwiom. Podczas Walnego Zgromadzenia, dnia 12 września 2019 r.,

pozytywnie został przyjęty wniosek Zarządu Głównego o nadanie członkostwa honorowego prof. dr. hab. Jerzemu GUTOWSKIEMU i prof. dr. hab. Markowi WANATOWI. W trybie nadzwyczajnym prof. dr. hab. Ryszard SZADZIEWSKI zaproponował również, by tym wyróżnieniem uhonorować prof. dr. hab. Wiesława KRZEMIŃSKIEGO, co również uczyniono. Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd Główny na siódmą już „poznańską kadencję”. W związku z zakończeniem trzeciej kadencji dr. hab. Marka BUNALSKIEGO jako prezesa, nowym prezesem został dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, wiceprezesami – prof. dr. hab. JANUSZ Nowacki i prof. UJ dr. hab. Tomasz W. PYRCZ, sekretarzem generalnym – dr. hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK, skarbnikiem – dr. Rafał RUTA, bibliotekarzem – dr. hab. Marek BUNALSKI, a członkami: dr. Agnieszka SOSZYŃSKA, dr. Dawid MARCZAK, dr. Miłosz MAZUR, dr. hab. Katarzyna GOLAN, dr. Karol SZAWARYN i dr. hab. Barbara OSIADACZ (BOROWIAK-SOBKOWIAK 2019). Walne Zgromadzenie określiło również zadania, którymi ZG powinien zająć się w nowej kadencji. Dotyczyły one umocowania w statucie sekcji tematycznych, zarejestrowania czasopism w Sądowym Rejestrze Dzienników i przejścia czasopisma „Wiadomości Entomologiczne” na wersję cyfrową.

Zarząd Główny rozpoczął swoją kadencję od spraw wydawniczych. Powołano składy redakcyjne, dokonano też zmian w szacie graficznej czasopism, które ukazywać się miały już wyłącznie w formie cyfrowej. „Wiadomości Entomologiczne” i „Polish Journal of Entomology” zaczęto wydawać w formie dwuszpaltowej. Wszystkie artykuły zostały zaopatrzone w numer DOI, a „Wiadomości Entomologiczne” i „Dipteron” były deponowane na darmowej platformie „Zenodo”. Uporządkowano również sprawy związane z wpisem czasopism do Rejestru Sądowego, zgodnie z obowiązującym prawem prasowym. Pierwsze zebranie Zarządu w dniu 25 listopada 2019 r. odbyło się uroczystie w Poznaniu. W 2019 roku, w ramach promowania Towarzystwa rozwinęto działalność na Facebooku, a prof. UJ dr. hab. Tomasz PYRCZ i dr. Dawid MARCZAK przygotowali plakat, który informował gości Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie o działalności PTEnt. Prezes został również zaproszony do jury konkursu fotograficznego o tematyce entomologicznej, który zorganizował oddział łódzki PTEnt. Biorąc pod uwagę kryzys w opłacaniu składek, Zarząd ogłosił tzw. „abolicję składową”, która oznaczała anulowanie zaległości składowych i prostą drogę do reaktywacji członkostwa poprzez uiszczenie składki za rok 2020.

Rok 2020 naznaczony został pandemią COVID-19, przez co spotkania Zarządu stały się całkowicie niemożliwe. Od tego momentu zebrania zaczęto organizować online, a w późniejszych latach ten tryb zastąpił niemal całkowicie spotkania na żywo. Podczas spotkań planowano również działania organizacyjne związane z nadchodzącym zjazdem oraz jubileuszem 100-lecia istnienia Towarzystwa. Obydwa zadania były dość trudne do realizacji z uwagi na niedostatki

finansowe, tj. trudności z pozyskaniem sponsorów, przy coraz skromniejszych wpływach ze składek. Sytuacja ta wpłynęła na proponowane zmiany w statucie, zmierzające do wykreślenia członków nie wypełniających swoich obowiązków. Sporo dyskutowano również nad sprawami sekcji i oddziałów. Dotyczyło to m.in. kwestii członkostwa w sekcjach. Część przewodniczących sekcji stała bowiem na stanowisku, że by być członkiem sekcji nie trzeba być członkiem Towarzystwa. Z uwagi na koszty zmieniono także platformę wydawniczą „Polish Journal of Entomology” ze „Sciendo” na „Index Copernicus”. Wiązało się to z ogromną pracą dr Anny ZUBEK, na którą spadł ciężar przeniesienia dziesięcioletniej zawartości publikacyjnej czasopisma między platformami.

Na początku 2021 roku Zarząd złożył wniosek do Ministerstwa Nauki i Edukacji o dofinansowanie zjazdu i konferencji w ramach programu „Doskonała Nauka”. Konkurs nie został rozstrzygnięty do czerwca 2022 roku, więc wydarzenie należało organizować bez uwzględniania zaplanowanych we wniosku zadań, gdyż Towarzystwo nie dysponowało odpowiednimi środkami finansowymi.

We wrześniu 2022 roku, kończyła się kolejna kadencja Zarządu Głównego. W sprawozdaniu przygotowanym przez Prezesa (SIENKIEWICZ 2023) możemy przeczytać, że PTEnt. liczyło wówczas 544 członków, w tym 13 honorowych. Do Towarzystwa przyjęto 22 osoby, przyznano jedną Złotą Odznakę PTEnt. panu Peterowi SENNOWI za wieloletnią pracę na rzecz Towarzystwa, a zwłaszcza korektę językową „Polish Journal of Entomology”. Składki członkowskie były nadal słabo opłacane, co świadczyło jednoznacznie, że liczba członków figurujących w bazie Towarzystwa wymagała daleko idących korekt. Struktury terenowe PTEnt. tworzyło 8 oddziałów: bytomski, gdański, lubelski, łódzki, olsztyński, poznański, rzeszowski i skierniewicki, z czego aktywność przejawiały jedynie oddział lubelski, łódzki i olsztyński. W towarzystwie działało również 8 sekcji tematycznych: dipterologiczna, hemipterologiczna, hymenopterologiczna, koleopterologiczna, lepidepterologiczna, odonatologiczna, paleoentomologiczna oraz trichopterologiczna. Z innych aktywności Prezesa należy wymienić uczestnictwo w pogrzebach wybitnych członków: prof. dr. hab. Andrzeja WARCHAŁOWSKIEGO, prof. dr. hab. Dariusza TARNAWSKIEGO i prof. dr. hab. Jerzy J. LIPY, co wcześniej nie było praktykowane. Prezes reprezentował również Towarzystwo w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, w pozwie o ustalenie byłego stosunku pracy. Postępowanie to zakończyło się rozstrzygnięciem pomyślnym dla obydwu stron, skłoniło jednak do refleksji nad archiwami Towarzystwa, które mogą zawierać informacje kluczowe nie tylko dla historii PTEnt., ale także osób z nim związanych. Dzięki zwiększeniu aktywności na Facebooku zwiększyła się rozpoznawalność Towarzystwa i jego zasięg popularyzacyjny. Było to wynikiem zaangażowania dr. Marka PRZEWOŹNEGO, dr. Miłosza MAZURA, dr. hab. Rafała RUTY i prof. Uł dr hab.

Agnieszki SOSZYŃSKIEJ. W ramach współpracy z innymi jednostkami, PTEnt. było współorganizatorem „20th European Carabidologist Meeting” (Warszawa 2022 r.), a Prezes objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem. W ramach inicjatyw lokalnych Prezes wraz z członkami Towarzystwa przygotował we współpracy z Urzędem Miasta Poznania tablice edukacyjne na temat owadów zapylających, promując dziko żyjące zapylacze. Zarząd podjął również próbę pozyskania środków na organizację zjazdu i konferencji. Na koniec kadencji sytuację finansową Towarzystwa oceniono jako wystarczającą do opłacenia obowiązkowej księgowości i utrzymania „Polish Journal of Entomology” na platformie wydawniczej „Index Copernicus”.

52 Zjazd PTEnt., połączony z konferencją naukową nt. „Zmiany zasięgów owadów, ich przyczyny i skutki”, odbył się w dniach 8-11 września 2022 roku w Chęcinach w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (BUNALSKI, SIENKIEWICZ 2022). Podczas zjazdu przedyskutowano i przyjęto propozycje zmian w statucie (SOSZYŃSKA-MAJ, SIENKIEWICZ 2023). Dotyczyły one realizacji postulatów wcześniejszego Walnego Zgromadzenia, aby umocować w nim pozycję sekcji tematycznych (Fot. 17.).

Fot. 17. Rozmowy kularowe w trakcie 52 Zjazdu PTEnt. (Chęciny, 10 września 2022).
Fot. Paweł BUCZYŃSKI.

Phot. 17. Behind the scenes talks during the 52nd Congress of Polish Entomological Society (Chęciny, September 10, 2022). Photo by Paweł BUCZYŃSKI.

Dodatkowo unormowano sprawy członkowskie wprowadzając zapis jednoznacznie wskazujący, że w przypadku zalegania ze składkami dłużej niż 5 lat, członkostwo w PTEnt. automatycznie wygasa. W nowym Statucie znalazły się również inne drobne zmiany zmierzające do jego unowocześnienia. Walne Zgromadzenie po raz ósmy zaufało ośrodkowi poznańskiemu powierzając mu kierowanie Towarzystwem. Prezesem został ponownie prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ, wiceprezesami – prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI i prof. UŁ dr hab. Agnieszka SOSZYŃSKA, sekretarzem generalnym – prof. UPP dr hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK, skarbnikiem – dr hab. Barbara OSIADACZ, bibliotekarzem – prof. UPP dr hab. Marek BUNALSKI, a członkami – prof. UPL dr hab. Katarzyna GOLAN, prof. WSEiZ dr hab. Dawid MARCZAK, dr Miłosz MAZUR, prof. ISiEZ dr hab. Łukasz PRZYBYŁOWICZ, dr hab. Rafał RUTA oraz prof. Miłz dr hab. Karol SZAWARYN. W ramach wolnych głosów wywiązała się dyskusja nad zasadnością utrzymywania czasopism jako kwartalników, w związku z ich ukazywaniem się w wersji online. Ostatecznie Walne Zgromadzenie postanowiło by częstotliwość ukazywania się PJE i WE zmienić, czyniąc je rocznikami.

Nowa kadencja stanowiła dla Zarządu Głównego ogromne wyzwanie związane z organizacją 100-lecia Towarzystwa, przy znacznej niepewności co do wsparcia finansowego ze strony ministerstwa i niskich wpływach ze składek członkowskich. Mimo to Zarząd rozpoczął przygotowania do Jubileuszu 100-lecia. Przyspieszono działania związane z opracowaniem zbioru biogramów oraz rysu historyczno-społecznego, który powierzono mgr. Tadeuszowi HADASIOWI. Wybrano logo zjazdu, które z inicjatywy prof. UŁ dr hab. Agnieszki SOSZYŃSKIEJ przygotowała graficzka Katarzyna BUSS-NYKIEL. Na bazie logo oraz elementów historycznego symbolu PZE (niepylaka apollo), dr hab. Rafał RUTA opracował koncepcję „Medalu Pamiątkowego” oraz jubileuszowego „Medalu za Zasługi dla PTEnt.” (Fot. 18). Decyzją Zarządu Głównego medal jubileuszowy przyznano następującym osobom: prof. dr. hab. Józefowi BANASZAKOWI, prof. dr. hab. Edwardowi BARANIAKOWI, prof. dr. hab. Lechowi BOROWCOWI, prof. UPP dr hab. Beacie BOROWIAK-SOBKOWIAK, dr. inż. Lechowi BUCHHOLZOWI, prof. UMCS dr hab. Pawłowi BUCZYŃSKIEMU, prof. UPP dr hab. Markowi BUNALSKIEMU, prof. dr. hab. Jarostawowi BUSZCE, prof. dr. hab. Jerzemu M. GUTOWSKIEMU, prof. dr. hab. Dariuszowi IWANOWI, prof. dr. hab. Wiesławowi KRZEMIŃSKIEMU, prof. dr. hab. Jerzemu A. LISOWI, dr. inż. Andrzejowi ŁABĘDZKIEMU, prof. dr. hab. Januszowi NOWACKIEMU, dr hab. Barbarze OSIADACZ, prof. dr. hab. Wojciechowi PUŁAWSKIEMU, prof. UJ dr hab. Tomaszowi PYRCZOWI, prof. dr. hab. Józefowi RAZOWSKIEMU, prof. dr. hab. Tadeuszowi RIEDŁOWI, dr. hab. Rafałowi RUCIE, prof. UPP dr hab. Pawłowi SIENKIEWICZOWI, prof. UŁ dr hab. Agnieszce SOSZYŃSKIEJ, prof. dr. hab. Bernardowi STAŃCOWI, prof. dr. hab. Ryszardowi SZADZIEWSKIEMU, prof. dr. hab. Krzysztofowi SZPILI, dr. Grzegorzowi TOŃCZYKOWI, dr. inż. Pawłowi TRZCIŃSKIEMU, prof. dr. hab.

Markowi WANATOWI i dr. Andrzejowi WOŹNICY. Jako klucz do przyznania tego wyróżnienia przyjęto znaczącą i długotrwałą pracę wykonywaną na rzecz Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, historycznie i współcześnie. Podczas zebrań rozpatrywano również propozycje osób, które podczas jubileuszu należałoby uhonorować członkostwem honorowym. Towarzystwo na cele związane z jubileuszem uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Edukacji w ramach programu „Doskonała Nauka II”. Działania zaplanowano na rok 2023 i 2024, przy czym w roku 2024 zaplanowano wydanie materiałów zawierających część wygłoszonych referatów oraz posterów naukowych i historiograficznych. 100-lecie ma też zostać upamiętnione tablicą ulokowaną na kampusie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 159, gdzie od 1998 roku mieści się siedziba Towarzystwa.

Fot. 18. Pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 100-lecia PTEnt. – awers i rewers. Fot. J. NOWACKI.

Phot. 18. The commemorative medal on the occasion of the 100th anniversary of Polish Entomological Society – obverse and reverse. Photo by J. NOWACKI.

Porządkując sprawy oddziałów, Zarząd postanowił ustalić, które z nich działają, a które należy rozwiązać. Ustalono, że funkcjonują jedynie oddziały: łódzki, lubelski, olsztyński i poznański. Tym samym na zebraniu 24 kwietnia 2023 r. rozwiązano oddziały: bytomski, skierniewicki, gdański i rzeszowski. Krótco przed zjazdem, na zebraniu w dniu 11 września 2023 r., rozpatrywana była również propozycja medalu, który mógłby być nadawany przez Towarzystwo za osiągnięcia naukowe w dziedzinie entomologii. Koncepcję tę przedstawił pomysłodawca, dr hab. Rafał RUTA. W dyskusji ustalono, że na patrona medalu zostanie zaproponowany nasz „protoplasta” Jarosław ŁOMNICKI, a decyzję o ustanowieniu takiego wyróżnienia powinno podjąć Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z okazji Jubileuszu 100-lecia odbył się w dniach 15-17 września 2023 roku w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze-Sobieszowie (Fot. 19). Elementem obchodów była Konferencja Naukowa nt. „Nowe horyzonty entomologii”. Honorowy patronat na wydarzeniu objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Krzysztof SZOSZKIEWICZ. Głównym organizatorem tego wydarzenia było PTEnt., a współorganizatorem Karkonoski Park Narodowy oraz Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Fot. 20). Tej rangi uroczystość nie mogła się obyć bez sponsorów, którymi byli: Ministerstwo Nauki i Edukacji, Fundacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne UPP Brody, Leśny Zakład Doświadczalny UPP Murowana Goślina, Leśny Zakład Doświadczalny UPP w Siemianicach, firma „Precoptic”, nadleśnictwa: Babki, Chojna, Kluczbork, Krosno, Kościerzyna, Łopuchówko, Sulęcín oraz firma „ART Majkowsky”.

Fot. 19. Uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu PTEnt. z okazji Jubileuszu 100-lecia na schodach budynku Karkonoskiego Parku Narodowego (Jelenia Góra-Sobieszów, 15 września 2023). Fot. Przemysław ZIĘBA.

Phot. 19. Participants of the Extraordinary Congress of the Polish Entomological Society on the steps of the Karkonosze National Park building on the occasion of the 100th anniversary. (Jelenia Góra-Sobieszów, September 16, 2023). Photo by Przemysław ZIĘBA.

Fot. 20. Pracownicy Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu na Nadzwyczajnym Zjeździe PTEnt. z okazji Jubileuszu 100-lecia, od lewej: prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. UPP dr hab. Marek BUNALSKI, prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ, dr hab. Krzysztof GÓRECKI, prof. UPP dr hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK, dr inż. Roman WĄSALA i dr hab. Barbara OSIADACZ (Jelenia Góra-Sobieszów, 16 września 2023). Fot. Paweł BUCZYŃSKI.

Phot. 20. Employees of the Department of Entomology and Environmental Protection at the Poznań University of Life Sciences at the Extraordinary Congress of the Polish Entomology and Environmental Protection Association on the occasion of the 100th anniversary, from the left: prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. UPP dr hab. Marek BUNALSKI, prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ, dr hab. Krzysztof GÓRECKI, prof. UPP dr hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK, dr inż. Roman WĄSALA and dr hab. Barbara OSIADACZ (Jelenia Góra-Sobieszów, September 16, 2023). Photo by Paweł BUCZYŃSKI.

Uczestnicy Jubileuszu mogli wysłuchać szeregu zamówionych referatów prezentujących współcześnie prowadzone badania entomologiczne z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi badawczych (SIENKIEWICZ i in. 2023). Sesja posterowa, oprócz prezentacji wyników badań naukowych, zawierała także prezentacje dotyczące historii aktualnie działających sekcji tematycznych. Uroczystości uświetniła wystawa dr inż. Leszka KOŚNEGO, kustosa Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze-Cieplicach, prezentująca najstarsze polskie wydawnictwa ento-

mologiczne oraz unikatowe egzemplarze druków pierwszych przewodniczących Towarzystwa (Fot. 21).

Fot. 21. Wystawa wydawnictw archiwalnych w kuluarach Nadzwyczajnego Zjazdu PTEnt. z okazji Jubileuszu 100-lecia, od lewej: dr inż. Andrzej RAJ (Dyrektor KPN), prof. dr hab. Janusz NOWACKI i prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI (Jelenia Góra-Sobieszów, 16 września 2023). Fot. Paweł BUCZYŃSKI.

Phot. 21. The exhibition of archival publications in the corridors of the Extraordinary Congress of the Polish Entomological Society on the occasion of the 100th Anniversary, from the left: dr inż. Andrzej RAJ (Director of the Karkonosze National Park), prof. dr hab. Janusz NOWACKI and prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI (Jelenia Góra-Sobieszów, September 16, 2023). Photo by Paweł BUCZYŃSKI.

Na korytarzach przyległych do sali konferencyjnej uczestnicy mogli podziwiać fotografie laureatów konkursów fotograficznych dla licealistów i studentów, organizowanych przez oddział łódzki. Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy pamiątkowych wydawnictw, a wśród nich wspomniany już medal i księgę jubileuszową. Godnym podkreślenia był udział w Jubileuszowym Zjeździe wszystkich prezesów PTEnt. (Fot. 22).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpoczęło się 16 września 2023 r., a słowo wstępne wygłosił prezes, prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ. Odczy-

tany został również list gratulacyjny JM Rektora UPP prof. dr. hab. Krzysztofa SZOSZKIEWICZA, w którym podkreślał on zasługi PTEnt. dla rozwoju entomologii w Polsce. Przewodniczenie Walnemu Zgromadzeniu powierzono jako nestorowi, prof. dr. hab. Ryszardowi SZADZIEWSKIEMU. Jako pierwszy referat dotyczący historii PTEnt. wygłosił mgr Tadeusz HADAŚ, prezentując swój esej zawarty w książce jubileuszowej (HADAŚ 2023).

Fot. 22. Prezesi PTEnt. na Nadzwyczajnym Zjeździe PTEnt. z okazji Jubileuszu 100-lecia (od lewej): prof. dr. hab. Jarosław Buszko (1995-1998), prof. dr. hab. Janusz Nowacki (1998-2010), prof. UPP dr. hab. Marek Bunalski (2010-2019) i prof. UPP dr. hab. Paweł Sienkiewicz (2019-dziś) (Jelenia Góra-Sobieszów, 16 września 2023). Fot. Paweł BUCZYŃSKI.

Phot. 22. Presidents of Polish Entomological Society at the Extraordinary Meeting on the occasion of the 100th Anniversary (from the left): prof. dr. hab. Jarosław Buszko (1995-1998), prof. dr. hab. Janusz Nowacki (1998-2010), prof. UPP dr. hab. Marek Bunalski (2010-2019) and prof. UPP dr. hab. Paweł Sienkiewicz (2019-today) (Jelenia Góra-Sobieszów, September 16, 2023). Photo by Paweł BUCZYŃSKI.

Po tym wstępie Prezes dokonał uroczystego wręczenia „Jubileuszowych Medali za Zasługi dla PTEnt.” oraz „Złotych Odznak PTEnt.” zatwierdzonych przez Zarząd Główny. Ważnym elementem Walnego Zgromadzenia było przyznanie członkostw honorowych. Po przedstawieniu przez prof. dr. hab. Janusza NOWACKIEGO sylwetek nominowanych oraz ich ponad 40-letniej pracy dla rozwoju Towarzystwa, Walne Zgromadzenie przyjęło przez aklamację uchwałę i wyróżniło w ten sposób: prof. UPP dr. hab. Marka BUNALSKIEGO i dr. inż. Lecha BUCHHOLZA. Tym samym dołączyli oni do grona 50 osób uhonorowanych wcześniej tym wyróżnieniem (BUNALSKI i in. 2023b). Następnie dr. hab. Rafał

RUTA zaprezentował pomysł „Medalu im. Profesora Jarosława ŁOMNICKIEGO”. Walne Zgromadzenie pozytywnie odniosło się do propozycji, przegłosowując uchwałę w tej sprawie. Na zakończenie tej części spotkania mgr Agnieszka TAŃCZUK wygłosiła referat dotyczący owadów w kulturze. Uroczyste Walne Zgromadzenie zakończyło się, zorganizowanym przez Karkonoski Park Narodowy, koncertem muzyki klasycznej w wykonaniu wybitnych muzyków – grającego na wiolonczeli Romana SAMOSTROKOVA i jego małżonki, pianistki Vitaliny SAMOSTROKOV. Dzień zwieńczyła uroczysta kolacja, którą rozpoczęto od toastu za powodzenie Towarzystwa i jego członków oraz okolicznościowego tortu (Fot. 23, 24, 25). Ostatniego dnia odbyły się trzy wycieczki naukowo-krajoznawcze po Karkonoskim Parku Narodowym i okolicach. Podczas wycieczki autokarowej uczestnicy odwiedzili Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze-Cieplicach, gdzie dr inż. Leszek KOŚNY oprowadził uczestników po wspaniałych kolekcjach, w tym wystawie entomologicznej poświęconej historii walki ze stonką ziemniaczaną.

Fot. 23. Tort z okazji 100-lecia PTEnt. (Jelenia Góra-Sobieszów, 16 września 2023).
Fot. P. BUCZYŃSKI.

Phot. 23. The cake on the 100th anniversary of Polish Entomological Society (Jelenia Góra-Sobieszów, September 16, 2023). Photo by P. Buczyński.

Fot. 24. Uroczysta kolacja z okazji 100-lecia PTEnt. Na pierwszym planie siedzą (od lewej): prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, prof. dr hab. Jerzy GUTOWSKI i prof. dr hab. Janusz NOWACKI (Jelenia Góra-Sobieszów, 16 września 2023). Fot. Paweł BUCZYŃSKI.

Phot. 24. Gala dinner on the occasion of the 100th anniversary of Polish Entomological Society. In the foreground are (from the left): prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, prof. dr hab. Jerzy GUTOWSKI i prof. dr hab. Janusz NOWACKI (Jelenia Góra-Sobieszów, September 16, 2023). Photo by Paweł BUCZYŃSKI.

Kolejny, nieco spokojniejszy rok działalności, rozpoczął Zarząd Główny od rozwinięcia idei stworzenia nowej „Czerwonej listy owadów Polski”. Koordynacją projektu zajęli się prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI i dr Grzegorz TOŃCZYK. Lista ma zostać opracowana przez szerokie grono entomologów w oparciu o kryteria IUCN. Rozpoczęły się również przygotowania do kolejnego zjazdu w 2025 roku, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI. Aktualnie Zarząd boryka się z problemami wydawniczymi, a szczególnie brakiem chętnych do objęcia funkcji redaktorów naczelnych czasopism. Powoduje to zwiększenie obciążenia Zarządu działaniami organizacyjnymi. W dniu 13 stycznia 2024 roku odbyło się również pierwsze po latach spotkanie Zarządu „na żywo”, w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wiodącym tematem było usprawnienie pracy Zarządu poprzez lepszy podział obowiązków wśród jego członków. Prezes poinformował

również o objęciu patronatem naukowym monografii krajowych prostoskrzydłych, będącej wynikiem pracy osób skupionych wokół projektu „Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski”. Podjęto decyzję o wydawaniu legitymacji w wersji elektronicznej, a dla zainteresowanych również w wersji papierowej. Rozważane były również kolejne zmiany w Statucie, a Prezes poinformował, że nie planuje kandydować na kolejną kadencję.

Fot. 25. Prezes i wiceprezysi PEnt. na tle budynku Karkonoskiego Parku Narodowego (od lewej): prof. UŁ dr hab. Agnieszka SOSZYŃSKA (wiceprezes), prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ (prezes), prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI (wiceprezes) (Jelenia Góra-Sobieszów, 16 września 2023). Fot. Przemysław ZIĘBA.

Phot. 25. President and vice presidents of the Polish Entomological Society in front of the Karkonosze National Park (from the left): prof. UŁ dr hab. Agnieszka SOSZYŃSKA (Vice President), prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ (President), prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI (Vice President) (Jelenia Góra-Sobieszów, Jelenia Góra-Sobieszów, 16 September 2023). Photo by Przemysław ZIĘBA.

Jako uzupełnienie do podanych wyżej informacji, zamieszczono poniżej dane o składach osobowych Komisji Rewizyjnych i Sądów Polubownych w omawianym okresie czasu (Tab. 1).

Tabela 1. Składy Komisji Rewizyjnych i Sądów Polubownych w latach 1998-2025.

Table 1. Composition of Audit Committees and Arbitration Courts in the years 1998-2025.

Kadencja Term of office	Komisja Rewizyjna Audit Committee	Sąd Polubowny Arbitration Court
1998- 2001	prof. dr hab. Stanisław IGNATOWICZ (przewodniczący), dr hab. ELIZA DĄBROWSKA-PROT, mgr Roland DOBOSZ	prof. dr hab. Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA (przewodnicząca), dr hab. Stanisław BURDAJEWICZ, prof. dr hab. Jan KOT, dr hab. Antoni KUŚKA, prof. dr hab. Maciej MROCZKOWSKI
2001- 2004	prof. dr hab. Barbara WILKANIEC (przewodnicząca), dr Roland DOBOSZ, dr Ewa DURSKA	dr hab. Antoni KUŚKA (przewodniczący), dr inż. Lech BUCHHOLZ, prof. dr hab. Maciej MROCZKOWSKI, prof. dr hab. Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, dr Agnieszka SOSZYŃSKA
2004- 2007	prof. dr hab. Barbara WILKANIEC (przewodnicząca), dr Roland DOBOSZ, mgr Roman WĄSALA	dr hab. Antoni KUŚKA (przewodniczący), dr Agnieszka SOSZYŃSKA, prof. dr hab. Maciej MROCZKOWSKI, dr inż. Lech Buchholz, dr inż. Paweł TRZCIŃSKI
2007- 2010	prof. dr hab. Barbara WILKANIEC (przewodnicząca), dr Roland DOBOSZ, dr inż. Roman WĄSALA	dr hab. Antoni KUŚKA (przewodniczący), prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, dr hab. Katarzyna GOLAN, dr Daniel KUBISZ, dr Bogusław SOSZYŃSKI
2010- 2013	prof. dr hab. Barbara WILKANIEC (przewodnicząca), dr Roland DOBOSZ, dr Agnieszka SOSZYŃSKA	dr hab. Edward BARANIAK (przewodniczący), dr Iwona KRYSIAK, dr Andrzej WOŹNICA
2013- 2016	dr Agnieszka SOSZYŃSKA (przewodnicząca), prof. dr hab. Barbara WILKANIEC, prof. dr hab. Hanna PIEKARSKA-BONIECKA	dr Iwona SŁOWIŃSKA (przewodnicząca), dr Bogusław SOSZYŃSKI, dr Andrzej WOŹNICA
2016- 2019	dr hab. Agnieszka SOSZYŃSKA (przewodnicząca), prof. dr hab. HANNA PIEKARSKA-BONIECKA, dr hab. Roma DURAK, dr Jolanta BĄK- BADOWSKA, dr inż. Roman WĄSALA	dr inż. Lech BUCHHOLZ (przewodniczący), dr hab. Katarzyna GOLAN, dr hab. Halina KUCHARCZYK, dr Bogusław SOSZYŃSKI, dr Andrzej WOŹNICA

Kadencja Term of office	Komisja Rewizyjna Audit Committee	Sąd Polubowny Arbitration Court
2019- 2022	dr hab. Roma DURAK (przewodnicząca), dr hab. Paweł BUCZYŃSKI, dr inż. ROMAN Wąsala, dr Roland DOBOSZ, prof. dr hab. Krzysztof SZPILA	dr inż. Lech BUCHHOLZ (przewodniczący), prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, dr hab. Tadeusz BARCZAK, prof. ISIEZ dr hab. Łukasz PRZYBYŁOWICZ, dr Andrzej WOŹNICA
2022- 2025	prof. dr hab. Krzysztof SZPILA (przewodniczący), dr Roland DOBOSZ, dr Katarzyna KOPEĆ, dr hab. Tomasz MOKRZYCKI, prof. dr hab. Bernard STANIEC	dr inż. Lech BUCHHOLZ (przewodniczący), dr hab. HALINA KUCHARCZYK, Marek MIŁKOWSKI, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI, dr Andrzej WOŹNICA

Działalność wydawnicza

Od początku istnienia Sekcji Entomologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Mikołaja Kopernika (1921 r.), jednym z wyraźnie artykułowanych postulatów jej członków było posiadanie własnego forum wymiany myśli entomologicznej. Konsekwencją tych działań było powołanie do życia nowego periodyku „Polskiego Pisma Entomologicznego” (HADAŚ 1998). Czasopismo to, rozwijane przez kolejne dziesięciolecia, określało w dużej mierze świadomość środowiska entomologicznego w Polsce oraz stanowiło jego wizytówkę, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Mimo licznych niedostatków, jakie dotknęły Związek Entomologiczny w okresie przedwojennym, i problemów, jakie niosły ze sobą lata PRL-u, „PPE” ukazywało się terminowo. Zawdzięczało to głównie tytanicznej pracy redaktorów i determinacji kolejnych Zarządów w zdobywaniu środków na działalność wydawniczą (HADAŚ 1998; BUNAŁSKI i in. 2008). Sytuacja periodyku zaczęła się zmieniać w latach 90. XX wieku, gdy „tchnąca myszką” forma czasopisma przestała sprawdzać się w nowych realiach. Zmiany na światowym rynku wydawniczym, a przede wszystkim wyraźny prymat w nauce języka angielskiego, wymusiły podjęcie stanowczych kroków. Pierwszymi z nich stało się wprowadzenia angielskiego jako języka publikacji oraz angielskiego podtytułu „Polish Journal of Entomology” w miejsce historycznego francuskiego podtytułu „Bulletin Entomologique de la Pologne”, a także zmiana szaty graficznej, poprzez zmianę krojów czcionki i dodanie logo Towarzystwa na okładce. Choć z perspektywy czasu zmiany te wydają się kosmetyczne, wówczas okazały się nie do przyjęcia dla części nestorów i w kulminacyjnym momencie sporu doprowadziły do drastycznych z ich strony posunięć. Zmiany zapoczątkowane

za kadencji ówczesnego redaktora naczelnego prof. dr. hab. Ryszarda SZADZIEWSKIEGO, kontynuowane były przez jego następców, prof. dr. hab. Jerzego A. LISA i prof. dr. hab. Józefa BANASZAKA. Począwszy od tomu 76 (2007), podtytuł angielski stał się oficjalnym tytułem czasopisma i wraz z logiem widnieje na jego okładce do chwili obecnej. W 2006 r. zawartość poszczególnych zeszytów PJE zaczęła się ukazywać na stronie internetowej Towarzystwa w postaci pdf-ów pojedynczych prac. W latach 2011-2021 cyfrowe wersje prac były udostępniane na portalach internetowych „Versita” i „Sciendo”, a obecnie są dostępne na platformie internetowej „Index Copernicus”. Wzrost kosztów wydawniczych, przy coraz skromniejszych subwencjach ministerialnych, spowodowały podjęcie przez Zarząd Główny decyzji o wydawaniu „Polish Journal of Entomology” w formie elektronicznej (od roku 2020). Również te czynniki, obok piętrzących się problemów redakcyjnych, spowodowały przejście czasopisma na formę rocznika w roku 2023. Zmiany w formule i funkcjonowaniu PJE w ostatnich dziesięcioleciach to efekt realizacji wytycznych kreślonych przez Zarząd Główny PTEnt. Należy zatem przypomnieć, że w minionym 25-leciu funkcję Redaktora Naczelnego PJE piastowali: prof. dr. hab. Ryszard SZADZIEWSKI (1998-2000, 2011-2013), prof. dr. hab. Jerzy A. LIS (2001-2004), prof. dr. hab. Józef BANASZAK (2005-2010), prof. dr. hab. Bernard STANIEC (2014-2019), prof. UJ dr. hab. Tomasz PYRCZ (2020-2021), prof. UPL dr. hab. Katarzyna GOLAN (2022-2023) i prof. UMCS dr. hab. Paweł BUCZYŃSKI (od 2023). Pełne składy redakcji w tym okresie przedstawia poniższa tabela (Tab. 2).

Tabela 2. Redakcje „Polskiego Pisma Entomologicznego” i „Polish Journal of Entomology” w latach 1995-2023.

Table 2. Editorial teams of „Polskie Pismo Entomologiczne” and „Polish Journal of Entomology” in the years 1995-2023.

Lata (rok) Years (year)	Skład redakcji Editorial team
1995-1998	prof. dr. hab. Ryszard SZADZIEWSKI (redaktor naczelny), dr Wojciech GIŁKA (sekretarz), dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI
1999-2000	prof. dr. hab. Ryszard SZADZIEWSKI (redaktor naczelny), dr Elżbieta KACZOROWSKA (sekretarz), dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI
2001-2004	prof. dr. hab. Jerzy A. LIS (redaktor naczelny), dr Tomasz BLAIK (sekretarz), prof. dr. hab. Józef BANASZAK, prof. dr. hab. Ryszard SZADZIEWSKI
2005-2006	prof. dr. hab. Józef BANASZAK (redaktor naczelny), dr Tomasz CIERZNIAK (sekretarz), prof. dr. hab. Jerzy A. LIS, prof. dr. hab. Ryszard SZADZIEWSKI

Lata (rok) Years (year)	Skład redakcji Editorial team
2007	prof. dr hab. Józef BANASZAK (redaktor naczelny), dr hab. Tadeusz BARCZAK (sekretarz), prof. dr hab. Jerzy A. LIS, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI
2008-2010	prof. dr hab. Józef BANASZAK (redaktor naczelny), dr hab. Tadeusz BARCZAK (sekretarz), dr Lucyna TWERD (sekretarz), prof. dr hab. Jerzy A. LIS, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI
2011-2013	prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI (redaktor naczelny), dr Elżbieta KACZOROWSKA (sekretarz), dr hab. Dariusz IWAN
2014-2019	prof. dr hab. Bernard STANIEC (redaktor naczelny), prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI (sekretarz), dr hab. Edyta BUCZYŃSKA, dr Jacek CHOBOTOW, dr hab. Rafał GOSIK, dr hab. Halina KUCHARCZYK, dr hab. Bożena ŁAGOWSKA, dr hab. Joanna PAKULNICKA, dr hab. Ewa PIETRYKOWSKA-TUDRUJ, Peter SENN
2020-2021	prof. UJ dr hab. Tomasz PYRCZ (redaktor naczelny), dr Jacek CHOBOTOW (sekretarz), prof. UPL dr hab. Edyta BUCZYŃSKA, dr Rafał GARLACZ, prof. UMCS dr hab. Rafał GOSIK, dr hab. Jadwiga LORENC-BRUDECKA, prof. dr hab. Bożena ŁAGOWSKA, dr hab. Joanna PAKULNICKA, prof. UMCS dr hab. Ewa PIETRYKOWSKA-TUDRUJ, dr Anna ZUBEK
2022-2023 (do IX)	prof. UPL dr hab. Katarzyna GOLAN (redaktor naczelna), prof. UPL dr hab. Edyta BUCZYŃSKA, prof. UMCS dr hab. Rafał GOSIK, dr hab. Edyta GÓRSKA-DRABIK, dr hab. Katarzyna KMIEĆ, dr hab. Izabela KOT, Katarzyna KRAWCZYK, prof. dr hab. Bożena ŁAGOWSKA, prof. UMCS dr hab. Ewa PIETRYKOWSKA-TUDRUJ
2023-	prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI (redaktor naczelny), prof. UPL dr hab. Edyta BUCZYŃSKA, prof. dr hab. Bożena ŁAGOWSKA, dr Miłosz MAZUR, prof. UWM dr hab. Joanna PAKULNICKA, prof. UMCS dr hab. Ewa PIETRYKOWSKA-TUDRUJ, dr Monika PONIEWOZIK, dr hab. Rafał RUTA, prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ, mgr Agnieszka TAŃCZUK, dr Anna ZUBEK

Wraz ze zmianą redaktorów naczelnych następowały zmiany siedziby redakcji i miejsca wydawania PJE. Były to kolejno: Gdynia (1998-2000, 2011), Opole (2001-2004), Bydgoszcz (2005-2010), Gdańsk (2012-2013) i Lublin (2014-2019). Od 2020 r., z racji ukazywania się czasopisma w formie elektronicznej, miejsce wydania nie jest już podawane, niemniej wiązać je należy z aktualną siedzibą redakcji.

Jednym z celów, jaki przyświecał od początku entomologom skupionym wokół Polskiego Związku Entomologicznego, było wydawanie „tablic analitycznych” do oznaczania krajowej entomofauny. Idea ta doczekała się realizacji dopiero w 1952 r., gdy Walne Zgromadzenie powołało do życia wydawnictwo pod nazwą

„Klucze do oznaczania owadów Polski”. Od momentu ukazania się pierwszego zeszytu (w roku 1954) wydawnictwo, choć nieperiodycznie, cieszyło się znacznym zainteresowaniem autorów (kilka zeszytów rocznie) i odbiorców. W konsekwencji nakłady pierwszych kilkudziesięciu zeszytów dosyć szybko zniknęły z półek biblioteki (BUNALSKI i in. 2008). Niestety, zaangażowanie środowiska nie przekładała się na ocenę wydawnictwa przez Ministerstwo Nauki. Mimo ogromnej pracy, jaką wkładali autorzy w przygotowanie kolejnych zeszytów (tekst, ryciny, kwerenda biblioteczna i muzealna) pod koniec lat 90. zaczęto klasyfikować „Klucze” jako publikacje przeglądowe. Skutkowało to obniżeniem ich pozycji w rankingach ministerialnych, co przełożyło się z kolei na spadek zainteresowania nimi potencjalnych autorów. Starając się powstrzymać niekorzystne tendencje, Zarząd Główny zintensyfikował promocję „Kluczy” w środowisku naukowym. Działania te poskutkowały kilkuletnią wyższą liczbą publikowanych zeszytów, ale nie zdołały już powstrzymać ogólnego trendu spadkowego. Wystarczy napisać, że ze 179 wydanych zeszytów, aż 159 ukazało się przed końcem XX wieku. W 1999 r. wprowadzono nowe techniki składu, a w 2016 r. zdecydowano o wydawaniu serii w wersji dwujęzycznej – po polsku i angielsku, co nadało im rangi opracowań monograficznych. Mimo tych zmian, w nowej, umiędzynarodowionej formule ukazał się do tej pory tylko jeden zeszyt (w 2016 r.).

Składy redakcji zmieniały się w „Kluczach” rzadko, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela 3. Redakcje „Klucze do oznaczania owadów Polski” w latach 1996-2023.

Table 3. Editorial teams of “Keys to identifying insects of Poland” in the years 1996-2023.

Lata Years	Skład redakcji Editorial Team
1996-1998	dr hab. Jarosław BUSZKO (redaktor naczelny), mgr Konrad H. MACIEJEWSKI (sekretarz), dr hab. Stanisław A. ŚLIPIŃSKI
1999-2001	prof. dr hab. Jarosław BUSZKO (redaktor naczelny), dr Krzysztof SZPILA (sekretarz), prof. dr hab. Stanisław A. ŚLIPIŃSKI
2002-2006	prof. dr hab. Jarosław BUSZKO (redaktor naczelny), dr hab. Krzysztof SZPILA (sekretarz), dr hab. Tomasz CIERZNIK
2007-2012	prof. dr hab. Jarosław BUSZKO (redaktor naczelny), dr hab. Krzysztof SZPILA (sekretarz)
2013-2020	prof. dr hab. Dariusz TARNAWSKI (redaktor naczelny), dr hab. Marcin KADEJ (sekretarz), prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
2021-2023	dr hab. Marcin KADEJ (redaktor naczelny), prof. dr hab. Jarosław BUSZKO

W latach 60. XX wieku, w obliczu stałego napływu członków i zwiększającej się liczby oddziałów terenowych, pojawił się problem konsolidacji struktur Towarzystwa. Dlatego w 1969 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, uchwaliło powołanie do życia „Biuletynu Informacyjnego PTE”. Biuletyn, jako wydawnictwo nieperiodyczne i wydane początkowo w technice powielaczowej, dosyć szybko ewoluował, zarówno w swojej treści, jak i formie. Oprócz materiałów dotyczących życia i spraw organizacyjnych Towarzystwa, zaczął wkrótce publikować również prace przeglądowe, zwiększając przy tym swój nakład i objętość. Zmieniające się potrzeby i oczekiwania środowiska doprowadziły w 1979 r. do przekształcenia „Biuletynu” w „Wiadomości Entomologiczne” – periodyk o charakterze przeglądowym. Formuła ta obowiązywała przez kolejne dziesięciolecie, mimo jej wyraźnego anachronizmu, widocznego już w drugiej połowie lat 80. (BUNALSKI i in. 2008). Przejęcie redakcji przez środowisko poznańskie (w 1990 r.) pociągnęło za sobą daleko idące zmiany w formule i wizerunku czasopisma. Przeszło ono na publikowanie oryginalnych prac materiałowych, pozostawiając przy tym przestrzeń dla materiałów o innym charakterze. W publikacjach naukowych wprowadzono wymóg zamieszczania tytułów, abstraktów, streszczeń, słów kluczowych oraz opisów tabel i rycin w języku angielskim, a także zmieniono zasady cytowania literatury (BUNALSKI i in. 2008). Przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” okazało się również utworzenie działu „Krótkie doniesienia”. Pod koniec swego istnienia (w 2019 r.) mógł się on poszczycić opublikowaniem 821 doniesień naukowych, stając się jednocześnie prawdziwym inkubatorem młodych pokoleń entomologów. W roku 2020 dział ten zastąpiono działem „Notatki”, zmieniając jednocześnie format publikowanych prac. Wraz z ewolucją formuły zmieniała się również szata graficzna czasopisma. Wprowadzony w roku 1990 (tom IX) znaczek autorstwa Jerzego DESSELBERGERA (BUNALSKI i in. 2023c) został w roku 1997 (tom XVI) zastąpiony znaczkiem autorstwa Tomasza MAJEWSKIEGO, a na okładce i stronie tytułowej pojawiły się angielskie tłumaczenia nazwy czasopisma i jego wydawcy. Począwszy od 2006 r. zawartość zeszytów zaczęła być udostępniona na stronie internetowej Towarzystwa, jednak obsługa prenumeraty realizowana była wciąż w formie drukowanej. Druk prenumeraty pociągał za sobą spore wydatki, a jej wysyłka po zawieszeniu działalności biblioteki w 2013 r., stanowiła spore wyzwanie logistyczne dla prezesa, dr. hab. Marka BUNALSKIEGO. Okres pandemii COVID-19 przewartościował wiele pojęć, w tym pojęcie „prenumeraty”. Trwająca przez wiele miesięcy kwarantanna i restrykcyjne ograniczenia obowiązujące przez kolejne miesiące pociągnęły za sobą decyzję Zarządu Głównego o wydawaniu czasopisma w formie elektronicznej oraz wysyłkę prenumeraty również w tej formie. Najnowszą zmianą wprowadzoną przez Zarząd Główny w 2022 r. była zmiana formuły czasopisma na rocznik (od tomu 42).

W „okresie poznańskim” funkcję Redaktora Naczelnego WE piastowali: prof. dr hab. Janusz NOWACKI (1995-2001), dr inż. Lech BUCHHOLZ (2002-2010), dr hab. Marek BUNALSKI (2011-2019) i prof. UPP. dr hab. Paweł SIENKIEWICZ (2020-dziś). Natomiast funkcję Sekretarza Redakcji: dr inż. Lech BUCHHOLZ (1990-1993, 1997-1998), prof. UPP. dr hab. Marek BUNALSKI (1994, 2020-dziś), dr hab. Rafał BERNARD (1995-1996), dr hab. Paweł SIENKIEWICZ (1998-2010) i dr hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK (2011-2019).

Pełne składy redakcji w omawianym okresie przedstawia poniższa tabela (Tab. 4).

Tabela 4. Redakcje „Wiadomości Entomologicznych” w latach 1995-2023.

Table 4. Editorial teams of “Entomological News” in the years 1995-2023.

Lata Years	Skład redakcji Editorial team
1995-1998	dr hab. Janusz NOWACKI (redaktor naczelny), inż. Lech BUCHHOLZ (sekretarz), dr inż. Marek BUNALSKI, dr hab. Jerzy M. GUTOWSKI
1998-2001	prof. dr hab. Janusz NOWACKI (redaktor naczelny), mgr inż. Paweł SIENKIEWICZ (sekretarz), dr inż. Lech BUCHHOLZ, dr inż. Marek BUNALSKI, prof. dr hab. Jerzy M. GUTOWSKI
2002-2003	dr inż. Lech BUCHHOLZ (redaktor naczelny), dr inż. Paweł SIENKIEWICZ (sekretarz), prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Vladimir DOLIN, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, mgr inż. Małgorzata OSSOWSKA, prof. dr hab. Andrzej SZEPTYCKI, dr Bogdan WIŚNIEWSKI
2004-2006	dr inż. Lech BUCHHOLZ (redaktor naczelny), dr inż. Paweł SIENKIEWICZ (sekretarz), prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, mgr inż. Małgorzata OSSOWSKA, prof. dr hab. Andrzej SZEPTYCKI, dr Bogdan WIŚNIEWSKI
2007-2008	dr inż. Lech BUCHHOLZ (redaktor naczelny), mgr inż. Małgorzata OSSOWSKA (sekretarz), prof. dr hab. Oleg ALEKSANDROWICZ, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ, prof. dr hab. Andrzej SZEPTYCKI
2009-2010	dr inż. Lech BUCHHOLZ (redaktor naczelny), mgr inż. Małgorzata OSSOWSKA (sekretarz), prof. dr hab. Oleg ALEKSANDROWICZ, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
2011-2013	dr hab. Marek BUNALSKI (redaktor naczelny), dr inż. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK (sekretarz), dr inż. Lech BUCHHOLZ, dr Marek PRZEWOŻNY, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ

Lata Years	Skład redakcji Editorial team
2014-2019	dr hab. Marek BUNALSKI (redaktor naczelny), dr hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK (sekretarz), dr inż. Lech BUCHHOLZ, prof. dr hab. Idzi SIATKOWSKI, dr hab. Paweł SIENKIEWICZ, dr inż. Paweł TRZCIŃSKI
2020-2021	prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ (redaktor naczelny), prof. UPP dr hab. Marek BUNALSKI (sekretarz), prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI, prof. UPL dr hab. Katarzyna GOLAN, prof. dr hab. Jacek GORCZYCA, dr hab. Tomasz MOKRZYCKI, dr hab. Łukasz PRZYBYŁOWICZ, dr Rafał RUTA, prof. dr hab. Idzi SIATKOWSKI, dr hab. Agnieszka SOSZYŃSKA, dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, prof. UR dr hab. Bogdan WIŚNIEWSKI
2022-2023	prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ (redaktor naczelny), prof. UPP dr hab. Marek BUNALSKI (sekretarz), prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI, dr hab. Tomasz MOKRZYCKI, prof. ISiEZ dr hab. Łukasz PRZYBYŁOWICZ, dr hab. Rafał RUTA, prof. dr hab. Idzi SIATKOWSKI, prof. UŁ dr hab. Agnieszka SOSZYŃSKA, dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, prof. UR dr hab. Bogdan WIŚNIEWSKI

Ograniczona objętość „Wiadomości Entomologicznych” wymusiła niejako pojawienie się w 1993 r. formuły suplementu. Suplementy poszczególnych roczników ukazywały się nieperiodycznie i zawierały zarówno opracowania o charakterze monograficznym, jak i materiały ze zjazdów oraz konferencji naukowych. Już kilka lat później i ta forma, choć kontynuowana do dzisiaj, okazała się za mało pojemna w przypadku opracowań monograficznych. W konsekwencji w dniu 7 kwietnia 2000 roku Zarząd Główny podjął decyzję o powołaniu do życia wydawnictwa nieperiodycznego publikującego duże opracowania monograficzne pod tytułem „Polish Entomological Monographs” (BUNALSKI i in. 2008). W tym samym, 2000 roku ukazał się pierwszy tom PEM zawierający katalog motyli Polski. Powołane przez Zarząd Główny Kolegium Redakcyjne składało się początkowo z 6 osób, redaktora naczelnego – prof. dr hab. Jarosława BUSZKO, jego zastępcy – dr inż. Marka BUNALSKIEGO, sekretarza – dr hab. Marka WANATA oraz członków redakcji: dr hab. Klary BARTKOWSKIEJ, dr. Daniela KUBISZA i dr hab. Tadeusza PAWLIKOWSKIEGO. W roku 2002 Zarząd Główny podjął decyzję o powiększeniu składu Kolegium do 7 osób. Obok powołanego na redaktora naczelnego dr hab. Stanisława CZACHOROWSKIEGO, tworzyło je grono profesorskie reprezentujące różne grupy systematyczne i działy entomologii: prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Klara BARTKOWSKA, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. dr hab.

Przemysław TROJAN i dr hab. Marek WANAT. W 2006 roku funkcję redaktora powierzono prof. dr hab. Januszowi NOWACKIEMU, a miejsce dr hab. Stanisława CZACHOROWSKIEGO zajął w kolegium redakcyjnym dr inż. Marek BUNALSKI. Od tej pory redakcja działa w niemal niezmienionym składzie, uszczuplona jedynie o zmarłych: dr hab. Klarę BARTKOWSKĄ (2010) i prof. dr hab. Przemysława TROJANA (2015). Pełne składy redakcji PEM w omawianym okresie przedstawia poniższa tabela (Tab. 5).

Tabela 5. Redakcje „Polish Entomological Monographs” w latach 2000-2023.

Table 5. Editorial teams of “Polish Entomological Monographs” in the years 2000-2023.

Lata (Tomy) Years (Volumes)	Skład redakcji Editorial team
2000 (1)	prof. dr hab. Jarosław BUSZKO (redaktor naczelny), dr Marek WANAT (sekretarz), dr hab. Klara Bartkowska, dr inż. Marek BUNALSKI, dr Daniel KUBISZ, dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI
2002-2005 (2-3)	dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI (redaktor naczelny), prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Klara BARTKOWSKA, dr inż. Marek BUNALSKI, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. dr hab. Przemysław TROJAN, dr hab. Marek WANAT
2008 (4)	prof. dr hab. Janusz NOWACKI (redaktor naczelny), prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Klara BARTKOWSKA, dr hab. Marek BUNALSKI, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Przemysław TROJAN, dr hab. Marek WANAT
2008 (5)	prof. dr hab. Janusz NOWACKI (redaktor naczelny), prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Klara BARTKOWSKA, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Przemysław TROJAN, dr hab. Marek WANAT
2009-2016 (6-11)	prof. dr hab. Janusz NOWACKI (redaktor naczelny), prof. dr hab. Józef BANASZAK, dr hab. Marek BUNALSKI, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, Przemysław TROJAN, prof. dr hab. Marek WANAT
2016-2023 (12-20)	prof. dr hab. Janusz NOWACKI (redaktor naczelny), prof. dr hab. Józef BANASZAK, prof. UPP dr hab. Marek BUNALSKI, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, prof. dr hab. Marek WANAT

Od początku działalności wydawniczej językiem publikacji „PEM” jest język angielski. Oprócz opracowań regionalnych, wydawane są również monografie o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W roku 2023 wydawnictwo mogło poszczycić się dwudziestoma opublikowanymi woluminami (Tab. 6) i perspektywą kolejnych opracowań przygotowywanych do publikacji.

Tabela 6. Zestawienie woluminów „Polish Entomological Monographs” opublikowanych w latach 2000-2023.

Table 6. List of volumes of “Polish Entomological Monographs” published in the years 2000-2023.

Tom / rok Volume / year	Tytuł Title	Autorzy Authors
Vol. 1 / 2000	The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist	BUSZKO J., NOWACKI J.
Vol. 2 / 2005	Andreninae of the Central and Eastern Pa- laearctic. Part 1	OSYTSHNJUK A.Z., ROMASENKO L., BANASZAK J., CIERZNIAK T.
Vol. 3 / 2005	The Scythrididae (Lepidoptera: Gelechioidea) of Poland	BARAN T.
Vol. 4 / 2008	The noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of xerothermic rock swards in the Pieniny Mts.	NOWACKI J., WAŚALA R.
Vol. 5 / 2008	Andreninae of the Central and Eastern Pa- laearctic. Part 2	OSYTSHNJUK A.Z., ROMASENKO L., BANASZAK J., MOTYKA E.
Vol. 6 / 2009	The aphids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aph- idinae) of Poland. A distributional checklist	OSIADACZ B., HAŁAJ R.
Vol. 7 / 2010	The noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of marsh ecosystems in the Biebrza National Park	FRĄCKIEL K., NOWACKI J.
Vol. 8 / 2012	Monograph of the monophylum Tetrigusina (Insecta: Coleoptera, Elateridae, Agrypninae)	SCHIMMEL R., TARNAWSKI D.
Vol. 9 / 2015	Revision of the genus Actenicerus KIESENWET- TER, 1858 from China (Coleoptera, Elateridae)	SCHIMMEL R., TARNAWSKI D.
Vol. 10 / 2015	Revision of the genus Corymbitodes BUYSSON, 1904 from China (Coleoptera, Elateridae)	SCHIMMEL R., TARNAWSKI D.
Vol. 11 / 2015	Monograph of the new tribe Selatosomini from China (Elateridae: Denticollonae). Part I	SCHIMMEL R., TARNAWSKI D., HAN T., PLATIA G.
Vol. 12 / 2016	Monograph of the new tribe Selatosomini from China (Elateridae: Denticollonae). Part II	SCHIMMEL R., TARNAWSKI D., HAN T., PLATIA G.
Vol. 13 / 2017	A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland	BUSZKO J., NOWACKI J.
Vol. 14 / 2017	The aphids (Hemiptera, Aphidomorpha) of xerothermic habitats in Poland	OSIADACZ B., HAŁAJ R.

Tom / rok Volume / year	Tytuł Title	Autorzy Authors
Vol. 15 / 2018	The noctuids (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebididae, Nolidae, Noctuidae) of Wielkopolska (west-central Poland)	NOWACKI J., WAŚALA R.
Vol. 16 / 2018	Contribution to the immature stages of Dermestidae with special emphasis to larval morphology of the genus <i>Anthrenus</i> GEOFFROY, 1762 (Megatominae: Anthrenini)	KADEJ M.
Vol. 17 / 2018	Catalogue of the family Elateridae (Coleoptera) from Turkey	TARNAWSKI D., PLATIA G., MERTLIK J.
Vol. 18 / 2019	Carabid communities (Coleoptera, Carabidae) of xerothermic grasslands of the eastern edge of Central European Plain. Biodiversity – Ecology – Valorisation	SIENKIEWICZ P.
Vol. 19 / 2021	The noctuids (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebididae, Nolidae, Noctuidae) of the Świętokrzyskie Mountains in Poland	NOWACKI J., WAŚALA R.
Vol. 20 / 2023	Range dynamics of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebididae, Euteliidae, Nolidae, Noctuidae) in north-western Poland	WAŚALA R.

Minione 25-lecie to także wzmożona aktywność wydawnicza sekcji tematycznych Towarzystwa. Jednym z pierwszych organów sekcji tematycznych był ukazujący się od 1995 roku „Biuletyn” sekcji paleoentomologicznej, przemianowany w 1998 roku na „Inclusion – Wrostek”. Biuletyn od tej pory ukazywał się w języku angielskim i do roku 2007 (numer 34), stanowił forum wymiany informacji dla środowiska paleoentomologicznego. W tym samym, 1995 r. zaczął ukazywać się „Dipteron”, biuletyn sekcji dipterologicznej. Powstał on z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego sekcji, dr. Waldemara Mikołajczaka. Pierwszy, 12-stronnicowy zeszyt, wydany został w technice powielaczowej i nosił datę „grudzień 1985”. W kolejnych latach kilkakrotnie ewoluowała szata graficzna i forma czasopisma. W roku 2005 „Dipteron” uzyskał ISSN oraz zmienił swój charakter na czasopismo naukowe, a od kilku lat wydawany jest w wersji elektronicznej. W ten sam nurt aktywności wydawniczej sekcji tematycznych, wpisują się: „Biuletyn” sekcji hymenopterologicznej (wydawany od 1993 r.) i „Odontatrix” sekcji odonatologicznej (od 2005 r.).

Analizując aktywność wydawniczą Zarządu Głównego w minionym 25-leciu, nie sposób nie wspomnieć o „Almanachu entomologów polskich XX wieku”

(BUNALSKI i in. 2001). Opracowanie to powstało w rekordowo krótkim czasie i zawiera najpełniejszy, choć z konieczności dosyć skrótowo opracowany, indeks entomologów polskich aktywnych w XX wieku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, Zarząd Główny podjął decyzję o kontynuowaniu tej inicjatywy. Jako projekt „Entomolodzy polscy” przeniósł się do Internetu, gdzie biogramy pochodzące z „Almanachu” są stale aktualizowane i uzupełniane.

Księgozbiór i biblioteka

Księgozbiór naukowy był od początku jego powstawania powodem do dumy oraz jednym z motorów napędowych rozwoju Sekcji Entomologicznej Towarzystwa Kopernikańskiego, a następnie Polskiego Związku Entomologicznego. Po zakończeniu II Wojny Światowej, już jako biblioteka, został przewieziony ze Lwowa do Wrocławia, gdzie znalazł miejsce na tamtejszym uniwersytecie (BUNALSKI i in. 2008). Skromne warunki lokalowe, jakie towarzyszyły bibliotece przez kolejne dekady, uległy znacznej poprawie dopiero na początku bieżącego stulecia. Decyzją władz Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego i przy osobistym zaangażowaniu prof. dr. hab. Romualda POMORSKIEGO i prof. dr. hab. Zbigniewa WITKOWSKIEGO biblioteka otrzymała wówczas nową lokalizację w kampusie uniwersyteckim przy ulicy Przybyszewskiego (BUNALSKI i in. 2008). Zarząd Główny, na zebraniu wyjazdowym w dniu 12 maja 2006 r., doceniając osobiste zasługi dla Towarzystwa obu panów profesorów uhonorował ich Złotymi Odznakami PTEnt. (BUNALSKI i in. 2008). Nową bibliotekę, oprócz pomieszczenia magazynowego, zaopatrzone również w czytelnię z ośmioma przyłączami internetowymi. Wchodzących do jasnej i przestronnej czytelni witało duże logo w postaci umieszczonego na podłodze rohatyńca – symbolu PTEnt. Kolejnym powiewem nowoczesności był sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, wraz z drukarką i skanerem), ufundowany przez Zarząd Główny. I choć dzisiaj nie robi to na nikim wrażenia, wówczas stanowiło istotny wyznacznik postępu oraz spory wydatek finansowy ze strony Towarzystwa. Biblioteka prowadziła w tym czasie wymianę ze 195 kontrahentami zagranicznymi i 9 krajowymi otrzymując w zamian za wydawnictwa PTEnt. czasopisma naukowe z całego świata. Zbiór biblioteczny liczył 714 tytułów czasopism (13314 roczników), 1626 druków zwartych i 3768 odbitek prac naukowych (BUNALSKI i in. 2008). Obsługą wymiany, wysyłką prenumeraty oraz udostępnianiem zasobów bibliotecznych zajmowała się mgr Anna WANAT, którą wspierała mgr Marta FILISTOWICZ. Ich praca była finansowana ze środków ministerialnych przeznaczonych na działalność biblioteki na podstawie umów-zleceń. W latach 2009-2011 prowadzono również akcję digitalizacji

wydawnictw Towarzystwa, głównie w oparciu o dotacje ministerialne. Działania te koordynował dr hab. Marek WANAT, a stroną techniczną zajmowali się: Katarzyna ŻUK, Monika WANAT i inż. Lech BUCHHOLZ. Doprowadzono wówczas do pełnej digitalizacji archiwalnych numerów „Biuletynu Informacyjnego”, „Wiadomości Entomologicznych”, „Kluczy do oznaczania owadów Polski”, „Polskiego Pisma Entomologicznego” (roczniki 1921-1960) oraz materiałów zjazdowych. Niestety, „tłuste lata” miały się wkrótce skończyć. W 2012 roku ministerstwo odmówiło finansowania działalności biblioteki. Dotacja nie została przyznana także w następnym roku, co pociągnęło za sobą decyzję o wypowiedzeniu umów obsłudze biblioteki i czasowym wstrzymaniu udostępniania księgozbioru. Nie oznaczało to jednak zaprzestania działalności biblioteki, a jedynie przejęcie jej rozlicznych zadań przez Zarząd Główny (BUNALSKI 2013). Problemy biblioteki miały się pogłębić w 2017 roku, gdy władze Uniwersytetu Wrocławskiego wezwały Towarzystwo do opuszczenia zajmowanych przez nią pomieszczeń. Zarząd Główny stanął wówczas przed koniecznością znalezienia lokum dla księgozbioru, który liczył już niemal 15000 roczników czasopism, 1700 książek i druków zwartych oraz 3800 odbitek, zajmujących ponad 300 metrów bieżących półek (BUNALSKI 2016). Po kilku próbach znalezienia nowego lokum, 10 kwietnia 2017 r. księgozbiór został przewieziony do Poznania. Przeprowadzka stanowiła znaczne wyzwanie logistyczne, koordynowane we Wrocławiu przez prof. dr. hab. Dariusza TARNAWSKIEGO, a w Poznaniu przez prezesa, dr. hab. Marka BUNALSKIEGO. Księgozbiór spakowano do ponad 540 kartonów o łącznej objętości 18 m³ i wadze 8,5 tony, a następnie przetransportowano ciężarówką do Poznania, gdzie trafił na kilka miesięcy do tymczasowego magazynu. Dopiero dzięki osobistemu zaangażowaniu i staraniom podjętym przez prof. dr. hab. Janusza NOWACKIEGO, miejsce dla księgozbioru przewidziano w nowym skrzydle budynku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W roku następnym księgozbiór został przeniesiony do nowego lokum i umieszczony w zamówionych przez profesora 50 szafach bibliotecznych zlokalizowanych w pomieszczeniach Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska. Przez kolejne lata trwał proces weryfikacji i aktualizacji zasobów bibliotecznych, który w związku z dwuletnią przerwą spowodowaną pandemią COVID-19, zakończył się w lutym 2024 roku. Jego efektem jest m.in. stworzenie elektronicznej listy czasopism znajdujących się w zasobach biblioteki, co umożliwi łatwe dotarcie do każdej pozycji znajdującej się na jednej z 280 półek bibliotecznych. Dzięki uprzejmości Kierownika Katedry, prof. dr. hab. Janusza NOWACKIEGO, biblioteka ma również dostęp do sprzętu i oprogramowania służącego do digitalizacji i elektronicznej wysyłki zamawianych publikacji.

PIŚMIENNICTWO

- BEDNAREK A. 1985. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Warszawa, 26-28 IX 1983 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **5**: 181-198.
- BOROWIAK-SOBKOWIAK B. 2013. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, które odbyło się 14 września 2013 r. w Puszczykowie podczas XLIX Zjazdu Towarzystwa. *Wiadomości Entomologiczne*, **32** (4): 316-320.
- BOROWIAK-SOBKOWIAK B. 2016. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, które odbyło się podczas 50 Zjazdu PTEnt. dnia 17 września 2016 roku w Sękocinie Starym. *Wiadomości Entomologiczne*, **35** (4): 251-254.
- BOROWIAK-SOBKOWIAK B. 2019. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, które odbyło się podczas 51 Zjazdu PTEnt. dnia 12 września 2019 roku w Urszulinie. *Wiadomości Entomologiczne*, **38** (4): 252-256.
- BOROWIAK-SOBKOWIAK B., SIENKIEWICZ P. 2010. Sprawozdanie z XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Entomofauna górską – stan aktualny oraz perspektywy jej ochrony w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **29** (4): 309-315.
- BOROWIEC L. 1977. IV Ogólnopolskie Sympozjum Entomologiczne Studenckich Kół Naukowych Biologów, Zielonka k/Poznań, 11-13 III 1977. *Biuletyn Informacyjny PTEnt.*, **20**: 71-73.
- BOROWIEC L. 1980a. VI Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Entomologicznych Studenckich Kół Naukowych Biologów i Przyrodników, Toruń, 4-6 V 1979. *Wiadomości Entomologiczne*, **1**: 113-114.
- BOROWIEC L. 1980b. VII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Entomologicznych Studenckich Kół Naukowych Biologów i Przyrodników, Katowice 25-27 IV 1980 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **1**: 191-192.
- BUCHHOLZ L., BUNALSKI M., SIENKIEWICZ P. (red.) 2016. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań”. Poznań, 52 ss.
- BUCHHOLZ L., SIENKIEWICZ P. (red.) 2013. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce – stan aktualny i perspektywy na przyszłość”. Poznań, 58 ss.
- BUNALSKI M. 1999 (1998). Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Poznań, 29 marca 1999 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **18** (3): 191-193.
- BUNALSKI M. 1999. Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Poznań, 26 października 1998. *Wiadomości Entomologiczne*, **17**: 205-207.
- BUNALSKI M. 2000 (1999). Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Poznań, 22 października 1999. *Wiadomości Entomologiczne*, **18** (4): 253-254.

- BUNALSKI M. 2000. Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Poznań, 7 kwietnia 2000 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **19** (1): 57-58.
- BUNALSKI M. 2001 (2000). Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Poznań, 13 grudnia 2000 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **19** (3-4): 221-222.
- BUNALSKI M. 2002. Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań, 9 listopada 2001 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **21** (1): 59-61.
- BUNALSKI M. 2013. Działalność Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w kadencji 18 IX 2010 – 14 IX 2013. *Wiadomości Entomologiczne*, **32** (4): 311-320.
- BUNALSKI M. 2016. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w kadencji 14 IX 2013 – 17 IX 2016. *Wiadomości Entomologiczne*, **35** (4): 247-256.
- BUNALSKI M. 2019. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w kadencji 17 IX 2016 – 12 IX 2019. *Wiadomości Entomologiczne*, **38** (4): 248-256.
- BUNALSKI M., BUCHHOLZ L., NOWACKI J. 1997. Informator Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z wykazem członków. *Wiadomości Entomologiczne*, **15** (Supl.): 1-96.
- BUNALSKI M., LIPA J.J., NOWACKI J (red.) 2001. Almanach entomologów polskich XX wieku. *Wiadomości Entomologiczne*, **20** (Supl.): 1-240.
- BUNALSKI M., NOWACKI J., SIENKIEWICZ P. 2008. 85-lecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. *Wiadomości Entomologiczne*, **27** (Supl.): 7-47.
- BUNALSKI M., NOWACKI J., SIENKIEWICZ P. 2023a. Zarządy Główne PZE i PTEnt. wybierane na kolejne kadencje w latach 1923 – 2022. (ss. 41-49) [W:] BUNALSKI M., NOWACKI J., SIENKIEWICZ P. (red.): *Księga Jubileuszowa na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań. 324 ss.
- BUNALSKI M., NOWACKI J., SIENKIEWICZ P. 2023b. Wyróżnienia nadawane osobom zasłużonym dla PZE/PTEnt. (ss. 51-59). [W:] BUNALSKI M., NOWACKI J., SIENKIEWICZ P. (red.): *Księga Jubileuszowa na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań. 324 ss.
- BUNALSKI M., NOWACKI J., SIENKIEWICZ P. 2023c. Karty z historii. (ss. 313-324) [W:] BUNALSKI M., NOWACKI J., SIENKIEWICZ P. (red.): *Księga Jubileuszowa na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań. 324 ss.
- BUNALSKI M., SIENKIEWICZ P. (red.) 2019. 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Entomofauna środowisk wilgotnych i wodnych – różnorodność, ochrona i kierunki badań”. Poznań, 40 ss.
- BUNALSKI M., SIENKIEWICZ P. (red.) 2022. 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zmiany zasięgów owadów, ich przyczyn i skutki”. Poznań, 38 ss.

- GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (red.) 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN – Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków – Poznań. 447 ss.
- HADAŚ T.B. 1998. 75 lat Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Część 1. Geneza i działalność Polskiego Związku Entomologicznego do końca roku 1951. Wiadomości Entomologiczne, **17** (Supl.): 5-50.
- HADAŚ T.B. 2023. O stuletnich dziejach Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. (ss. 9-40) [W:] BUNALSKI M., NOWACKI J., SIENKIEWICZ P. (red.): Księga Jubileuszowa na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań. 324 ss.
- MACIEJEWSKI K.H. 1997. Baza informacyjna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Internecie. Wiadomości Entomologiczne, **16** (1): 59-61.
- MIKOŁAJCZYK W. 1972. XXXIII Zjazd PTE. Biuletyn Informacyjny PTE, **9**: 1-10.
- NOWACKI J. 1995. XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Poznań, 8-10 września 1995 r. Wiadomości Entomologiczne, **14**: 127-128.
- NOWACKI J. 1999 (1998). 43 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Poznań, 4-6 września 1988 r. Wiadomości Entomologiczne, **17** (3-4): 201-205.
- NOWACKI J. 2002a (2001). 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Spała, 14-16 września 2001 r. Wiadomości Entomologiczne, **20** (3-4): 185-187.
- NOWACKI J. 2002b (2001). Załącznik 1: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w kadencji od 5 IX 1998 do 14 IX 2001 roku, przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Członków PTEnt. w dniu 14 września 2001 r w Spale. Wiadomości Entomologiczne, **20** (3-4): 187-191.
- NOWACKI J. 2004. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w kadencji od 15 IX 2001 do 17 IX 2004 roku. Wiadomości Entomologiczne, **23** (2): 249-255.
- NOWACKI J. 2007. Sprawozdanie z XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” Poznań, 20-22 września 2007 r. Wiadomości Entomologiczne, **26** (4): 295-306.
- SERAFIN E. (2002) 2003. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków”, Olsztyn, 21-23 września 2002 r. Wiadomości Entomologiczne, **21** (4): 255-256.
- SIENKIEWICZ P. 2006a. Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 25 listopada 2005 r. Wiadomości Entomologiczne, **25** (1): 63.
- SIENKIEWICZ P. 2006b. Sprawozdanie z wyjazdowego zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 17 marca 2006. Wiadomości Entomologiczne, **25** (2): 127-128.
- SIENKIEWICZ P. 2006c. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 12 maja 2006. Wiadomości Entomologiczne, **25** (3): 187.

- SIENKIEWICZ P. 2006d. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 13 października 2006. *Wiadomości Entomologiczne*, **25** (4): 255-256.
- SIENKIEWICZ P., Przewoźny M. 2006. Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona owadów w Polsce – Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody. *Wiadomości Entomologiczne*, **25** (3): 189-192.
- SIENKIEWICZ P. 2007. Sprawozdanie z XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” Poznań, 20-22 września 2007 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **26** (4): 295-306.
- SIENKIEWICZ P. 2008a. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 9 marca 2007. *Wiadomości Entomologiczne*, **27** (1): 61-64.
- SIENKIEWICZ P. 2008b. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 26 października 2007. *Wiadomości Entomologiczne*, **27** (2): 119-124.
- SIENKIEWICZ P. 2008c. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 14 marca 2008. *Wiadomości Entomologiczne*, **27** (2): 124-126.
- SIENKIEWICZ P. 2008d. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z dnia 25 czerwca 2008 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **27** (3): 179-180.
- SIENKIEWICZ P. 2008e. Sprawozdanie z Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z okazji 85-lecia jego powstania, połączonego z Ogólnopolską Konferencją Naukową nt. „Społeczna i naukowa rola ruchu entomologicznego w Polsce”. *Wiadomości Entomologiczne*, **27** (3): 180-187.
- SIENKIEWICZ P. 2009. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 28 listopada 2008 roku. *Wiadomości Entomologiczne*, **28** (1): 65-66.
- SIENKIEWICZ P. 2010a. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, które odbyło się w dniu 26 lutego 2010 roku. *Wiadomości Entomologiczne*, **29** (2): 131-136.
- SIENKIEWICZ P. 2010b. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 16 września 2010. *Wiadomości Entomologiczne*, **29** (3): 229-230.
- SIENKIEWICZ P. 2011. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 11 marca 2011 roku. *Wiadomości Entomologiczne*, **30** (2): 125-127.
- SIENKIEWICZ P. 2012. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, z dnia 2 grudnia 2011 roku. *Wiadomości Entomologiczne*, **31** (1): 63-64.

- SIENKIEWICZ P. 2013. Sprawozdanie z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z dnia 8 lutego 2013 roku. *Wiadomości Entomologiczne*, **32** (2): 159-160.
- SIENKIEWICZ P. 2023. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w kadencji 12 IX 2019 – 10 IX 2022 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **42**: (online 1K): 1-5.
- SIENKIEWICZ P., BUNALSKI M., BOROWIAK-SOBKOWIAK B. (red.) 2023. Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z okazji jubileuszu 100-lecia oraz Konferencja Naukowa „Nowe horyzonty entomologii”. Poznań, 58 ss.
- SOSZYŃSKA-MAJ A., SIENKIEWICZ P. 2023. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Chęciny – 10 września 2022 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **42** (online 2K): 6-10.
- SOSZYŃSKI B. 1974. Współpraca Łódzkiego oddziału PTE z młodzieżą studencką. *Biuletyn Informacyjny PTE*, **14**: 21-24.
- TARNAWSKI D. 1990. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego we Wrocławiu (19 IX 1989). *Wiadomości Entomologiczne*, **9**: 47-48.
- ZARZĄD GŁÓWNY PTEnt. 1992. XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Wrocław, 18-19 września 1992 r. *Wiadomości Entomologiczne*, **11**: 189-190.